

01
25

swissfuture
Magazin für Zukünfte

Take Care!

swissfuture Nr. 01/25
Offizielles Organ der swissfuture
Schweizerische Vereinigung für
Zukunftsforschung
Organe officiel de la Société suisse
pour la recherche prospective

52. Jahrgang

Herausgeber
swissfuture, Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung

Geschäftsstelle swissfuture
Brigit Fischer
Spinnereistrasse 5
6020 Emmenbrücke
+41(0)41 440 88 88
info@swissfuture.ch, swissfuture.ch

Co-Präsidium
Andreas Krafft, Georges T. Roos, Markus Iofcea

Magazin

Chefredaktion: Larissa Holaschke
Mitarbeit: Alex Viert
Autor:innen: Friederike Beier, Marcos Chilet,
Marlene Hobbs, Francis Müller, Bitten Stetter,
Martín Tironi, Inga Wilke
Lektorat und Korrektorat: Jens Ossadnik
Lektorat und Korrektorat (engl.): Katja Klier
Konzept, Gestaltung: Barbieri Bucher, Zürich
Druck: Engelberger Druck AG, Stans

Papier: Nautilus Classic FSC® Recycled 100%
Cradle to Cradle zertifiziert

Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Einzelexemplar: CHF 30.–

Mitgliedschaft swissfuture

(inkl. Abonnement Magazin)
Einzelpersonen CHF 150.–
Studierende CHF 50.–
Kollektivmitgliedschaft (Firmen) CHF 350.–
für zwei Personen, jede weitere CHF 100.–
Fördermitglied CHF 500.–

Anregungen und Kritik
larissa.holaschke@swissfuture.ch

SAGW
Unterstützt durch die Schweizerische
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW), Bern
sagw.ch

Zielsetzung der Zeitschrift

Das Magazin behandelt die transdisziplinäre
Zukunftsforschung, die Früherkennung
und die prospektiven Sozialwissenschaften.
Es macht deren neuen Erkenntnisse der
Fachwelt, Entscheidungsträgern aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sowie einer
interessierten Öffentlichkeit zugänglich.

Themensetzungen

Der Vorstand definiert die thematischen
Schwerpunkte der vier jährlichen Ausgaben
und ihm obliegt die inhaltliche und redak-
tionelle Qualität der Magazine. Die Themen-
schwerpunkte behandeln jeweils ein be-
stimmtes zukunftsrelevantes Thema, das aus
interdisziplinären – also kultur- und sozialwis-
senschaftlichen, aber auch aus ökonomischen,
politologischen, philosophischen, mitunter
auch naturwissenschaftlichen und künstlerischen – Perspektiven behandelt wird.

Auswahlverfahren der Artikel

Die Redaktion ist verantwortlich für die redak-
tionelle Umsetzung der gesetzten Themen und
für die inhaltliche Qualität der Artikel, die in
Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst
sein dürfen und auch in der jeweiligen Sprache
publiziert werden. Sie sucht Autor:innen mit
der entsprechenden Expertise und beurteilt,
ob die eingereichten Artikel die erwünschten
inhaltlichen Qualitätsstandards erfüllen. Da-
bei ist es wichtig, dass eine prospektive Sicht-
weise eingenommen wird, was szenarisch
oder auch spekulativ erfolgen kann. Beiträge,
die diesen Anforderungen nicht genügen,
werden zurückgewiesen. Abgelehnt werden
auch Artikel, die kultur- und sozialwissen-
schaftliche Standards nicht berücksichtigen,
die thematisch nicht zur Ausrichtung des
Magazins passen, die eine kommerzielle Ab-
sicht verfolgen oder die in irgendeiner Weise
diskriminierend sind. Alle Beiträge werden
sorgfältig redigiert.

Editorial — 3

Take Care! — 5

Inga Wilke

Musse als Zukunftspraktik

Selbstfürsorge zwischen Ware und wertvoller Erfahrung — 7

Marlene Hobbs

Die Zukunft von Pflege in technisierten

Fürsorgeverhältnissen — 15

Friederike Beier

Chronogerechte feministische Zeitpolitik

Ein Zukunftsentwurf für plurale und sorgende Zeiten — 23

Bitten Stetter und Francis Müller

Lebens- und Wohnwelten im Alter gestalten — 31

Martín Tironi und Marcos Chilet

Designing with Care

The Role of Designers in Turbulent Futures — 45

Das Zukunftsinterview mit Markus Iofcea — 55

Studien zur Zukunft der Schweiz — 61

Der besondere Tipp — 64

Wie wollen wir in Zukunft füreinander sorgen?

Liebe Leser:innen

Care ist das, was oft unbemerkt bleibt: wenn wir zuhören, trösten, kochen, pflegen oder einfach da sind. Wenn wir uns kümmern – um uns selbst, um andere oder um unsere Umwelt. Und Care betrifft uns alle: als Eltern, Freund:innen, Nachbar:innen, Patient:innen oder Bürger:innen einer Gesellschaft, die auf soziale Beziehungen angewiesen ist. Care oder Fürsorge kann mit Freude verbunden sein, sinnstiftend und beziehungsstärkend. Und sie kann belastende Arbeit sein: körperlich, emotional und zeitlich. Meist erfolgt Care-Arbeit unbezahlt und ist oft ungleich verteilt. In der Schweiz leisten Frauen deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer: 61 Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit entfallen auf Care-Tätigkeiten, bei Männern sind es 42 Prozent. Die Hauptlast tragen nach wie vor Frauen.¹ Und bezahlte Care-Arbeit wird häufig von migrantischen Menschen geleistet – oft unter prekären Arbeitsbedingungen und mit wenig Anerkennung.

Lange galt Care als private Angelegenheit. Doch angesichts von Burn-out, Pflegegenotstand und Klimakrise wird klar: Die Frage, wie wir in Zukunft sorgen, muss ins Zentrum rücken. Seit ich Mutter von zwei kleinen Kindern bin, spüre ich die Dringlichkeit dieses Themas täglich. Care ist mehr als nur meine persönliche Herausforderung, sondern eine gesellschaftliche und politische Aufgabe. Unser System gibt ihr weder den Raum noch die Wertschätzung, die sie verdient. Dabei ist sie essenziell.

In dieser Ausgabe widmen wir uns Care als Zukunftsthema: Wie wollen wir leben, wenn wir alt sind? Welche Zeitmodelle braucht eine fürsorgliche Gesellschaft? Und welche Rolle spielen Design, Technologie und Politik? Die Beiträge diskutieren theoretische Perspektiven sowie praktische Entwürfe und zeigen Care-Perspektiven als Schlüssel für eine gerechtere, solidarische Zukunft.

Die Kulturwissenschaftlerin Inga Wilke führt uns in eine Praxis ein, die zugleich alt und überraschend aktuell ist: die Musse. In einer Gegenwart, in der Selbstoptimierung und Zeitdruck den Alltag bestimmen, erlebt sie in Workshops zur Selbstfürsorge eine neue Konjunktur. Musse dient dabei nicht nur der Regeneration,

¹ BFS 2025: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erwerb-staetigkeit-arbeitszeit/vereinbarkeit-unbezahlte-arbeit.html>

sondern wird zur Verhandlungsfläche für Vorstellungen eines guten Lebens und entfaltet sich als Zukunftspraktik mit politischem Potenzial.

Technologischer Wandel gilt oft als Lösung für die Herausforderungen in der Care-Arbeit. Die Sozialgeographin Marlene Hobbs hinterfragt dieses Narrativ. Sie zeigt, wie Technologien nicht nur unterstützen, sondern Fürsorgebeziehungen tiefgreifend restrukturieren und dabei neue Abhängigkeiten und Machtverhältnisse entstehen lassen.

Zeit ist nicht gerecht verteilt. Das ist der Ausgangspunkt für Friederike Beiers Plädoyer für eine feministische Zeitpolitik. Die Politikwissenschaftlerin fragt: Wer darf wie viel Zeit für wen aufwenden? Und wie lassen sich plurale Zeitlichkeiten gestalten, die auch den Bedürfnissen von Kindern, alten oder kranken Menschen oder unserer Umwelt gerecht werden? Ihr Beitrag stellt gängige Zeitlogiken infrage und lädt dazu ein, über neue Modelle einer chronogerechten Gesellschaft nachzudenken.

Francis Müller, Soziologe und *swissfuture*-Vorstandsmitglied, und Bitten Stetter, Professorin für Trends & Identity, blicken auf eine alternde Gesellschaft, in der Pflege vermehrt im häuslichen Umfeld stattfindet. Sie verknüpfen Fragen des Alterns, der Selbstbestimmung sowie der Raumgestaltung und machen deutlich, welche Rolle Design bei der Entwicklung zukunftsfähiger Wohn- und Pflegemodelle spielen kann. Ergänzt wird der Beitrag durch eine Bildstrecke zur Kollektion *in-between – Care Wear for Cocooning and Controlling* des Labels *finally*. Die Entwürfe zeigen, wie Kleidung zu einem sorgenden Alltagsbegleiter werden kann.

Was, wenn Sorglosigkeit ein strukturelles Problem ist? Der Soziologe Martín Tironi und der Designer Marcos Chilet analysieren die Kultur der Verantwortungslosigkeit, wie sie sich in Innovationslogiken zeigt. Sie plädieren für eine Care-Ethik mit Fokus auf Reparatur, situativem Wissen und einer Haltung der «Care-fulness», die dem planetaren, ökologischen Zustand gerecht wird.

Im Zukunftsinterview stellt sich *swissfuture*-Vorstandsmitglied Markus Iofcea unseren Fragen, er wurde an der Mitgliederversammlung neu ins Co-Präsidium gewählt. Wir gratulieren herzlich! In der Rubrik Studien zur Zukunft der Schweiz stellen wir diesmal den Generationenbarometer des Berner Generationenhaus vor.

Care bedeutet auch, Arbeit sichtbar zu machen, die oft im Hintergrund geschieht. Mein herzlicher Dank gilt allen, die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben: Alex Viert für die engagierte redaktionelle Unterstützung, Jens Ossadnik und Katja Klier für das sorgfältige Lektorat, Nicole Barbieri und Markus Bucher für das stimmige, kluge Grafikdesign und Brigit Fischer von der Geschäftsstelle, die dafür sorgt, dass das Magazin verlässlich unsere Mitglieder erreicht.

Ich wünsche Ihnen einen Sommer mit Zeit für Fürsorge, für sich selbst, für andere und für das, was unsere Zukunft lebenswert macht.

Larissa Holaschke

Take Care!

Dr. Inga Wilke ist Empirische Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Medien- und Kulturwissenschaft, Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie in Düsseldorf, Tübingen und Wien und promovierte in Freiburg zu Musse als kultureller Strategie der Gegenwart. Aktuell ist sie an der Universität Freiburg im Strukturverbund «KulturWissen vernetzt» als Koordinatorin in den Bereichen Wissensmanagement und -kommunikation tätig.

inga.wilke@ekw.uni-freiburg.de

Keywords: contemporary diagnosis, mindfulness, courses, neoliberalism, commodification, anthropology of the future

Idleness as a Practice for the Future. Self-Care Between Commodity and Valuable Experience

Idleness is currently being revived in courses as a strategy for self-care, to help us cope with stressful everyday life. As part of a diagnosis of the present, idleness is proposed as an antidote to time pressure and performance demands. Implicitly, the participants also negotiate ideas of a good life in the future and formulate idleness as a future practice. Idleness is characterised in this process by the tension-filled simultaneity of neoliberal commodification and experiences of increased agency.

Musse als Zukunftspraktik

Selbstfürsorge zwischen Ware und wertvoller Erfahrung

Inga Wilke

Musse wird gegenwärtig in Kursen als Strategie der Selbstfürsorge reaktiviert, um mit belastenden Alltags umzugehen. Im Rahmen einer Gegenwartsdiagnose erklären die Akteur:innen Musse zum Gegenmittel für Zeitdruck und Leistungsansprüche. Implizit verhandeln die Teilnehmenden so auch Vorstellungen eines guten Lebens in der Zukunft und entwerfen Musse als Zukunftspraktik. Dabei ist Musse durch eine spannungsreiche Gleichzeitigkeit von neoliberaler Kommodifizierung und Erfahrungen gesteigerter Handlungsmacht geprägt.

In der Gegenwart hat sich ein vielfältiges Angebot an Kursen im Themenfeld Achtsamkeit und Entschleunigung ausgebildet. Diese meist kommerziellen Angebote, die z. B. von Volkshochschulen oder selbstständigen Anbietenden organisiert werden, arbeiten mit unterschiedlichen Entspannungs- und Körpertechniken und wollen ihre Teilnehmenden beim Umgang mit Belastungen unterstützen. Einige Kursanbieter setzen dabei gezielt Musse als Leitmotiv ein – etwa in Angeboten wie «Lass es einmal genug sein» oder «Inneren Raum spüren – Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und Musse».¹ Sie zeigen Musse als ein vergessenes Konzept, das Menschen

1 Die Kurstitel sind aus Gründen der Anonymisierung leicht verändert.

angesichts eines belastenden Alltags neu erlernen müssen. In den Kursen diskutieren die Teilnehmenden Vorstellungen von Musse und setzen meditative und reflexive Übungen praktisch um. Mit gezielten Rahmungen – zum Beispiel in Form von Rückzugsphasen oder Aufenthalt in der Natur – gestalten die Kurse eine Atmosphäre, in der Musse spürbar und erlebbar werden soll.

Für meine Promotion habe ich acht solcher Kurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz ethnografisch erforscht (Wilke 2023). Die vermittelten Techniken umfassten Meditation, Achtsamkeit, reflexives Schreiben, Feldenkrais, Tai-Chi und Waldbaden. Ich kombinierte meine eigene körperlich-sinnlich-emotionale Teilnahme und die damit verbundenen Beobachtungen mit Gesprächen mit Anbietenden und Teilnehmenden.

Analytisch lässt sich Musse als «freie[s] Verweilen in der Zeit» beschreiben (Hasebrink/Riedl 2014: 3): selbstbestimmt und wertvoll, jenseits von Effizienz und Leistungsdruck. Musse verweist auf Mängel im Alltag und wirkt als Gegenmittel. Je nach Epoche und Kultur wandelt sich ihr Verständnis, doch stets birgt sie das Potenzial, gesellschaftliche Zustände sichtbar zu machen und kritisch zu hinterfragen. Sie ist damit ideal als Strategie geeignet, um mit einer als problematisch empfundenen Gegenwart umzugehen.

In den Kursen wird Musse als Gegenmittel zu einem Schneller, Höher, Weiter in Stellung gebracht, das die Teilnehmenden (wieder) kennenlernen und erfahren wollen. Sie erscheint als Möglichkeit, die eigene Gegenwart bearbeitbar und besser händelbar zu machen.

Musse als Strategie der Gegenwartsbearbeitung

Dies trifft auf die Mussekurse besonders zu: Musse kommt hier als Strategie zum Einsatz, die die Akteur:innen anhand ihrer eigenen Gegenwartsdiagnose entwickeln und in den Kursen praktisch einüben. Die Gegenwartsdiagnose stützt sich maßgeblich auf Erfahrungen mit zeitlichen Anforderungen und Leistungsansprüchen in den Alltags der Menschen. Wenn eine Teilnehmerin annimmt, in einer «permanent kommunizierenden Welt»² zu leben, und so ihr Gefühl eines beschleunigten Lebenstempos erklärt, führt sie eine alltägliche Zeiterfahrung als Zeichen für eine bestimmte Verfasstheit der Gegenwart an und leitet daraus das Interesse an dem

2 Interview mit Beate (Pseudonym) vom 26.10.2017.

Kursangebot ab. Die Anbietenden greifen in ihren Kursbeschreibungen gängige Vorstellungen von beschleunigten Alltags, Hektik, Belastungen durch Arbeit, Zeit- und Leistungsdruck auf. Dieses Bild gegenwärtiger Lebensrealitäten spricht die Teilnehmenden an, denn es resoniert mit ihren Erfahrungen und Empfindungen. In den Kursen wird Musse als Gegenmittel zu einem Schneller, Höher, Weiter in Stellung gebracht, das die Teilnehmenden (wieder) kennenlernen und erfahren wollen. Sie erscheint als Möglichkeit, die eigene Gegenwart bearbeitbar und besser händelbar zu machen.

Drei Aspekte machen Musse als Strategie im Feld der Mussekurse aus:

- 1) *Gemeinschaft finden*: Die Kurse stellen ein soziales Miteinander her, das sich als Gemeinschaft Gleichgesinnter versteht. Hier schliessen sich Menschen zusammen, die einen bestimmten Blick auf die Gegenwart teilen und Musse als Gegenmittel gemeinschaftlich einüben wollen. Die Akteur:innen einigen sich auf bestimmte geteilte Vorstellungen von Musse (und schliessen andere aus), die jedoch weiterhin der Subjektivität der Erfahrungen Raum geben.
- 2) *Abstand zum eigenen Alltag gewinnen*: Die Kurse ermöglichen einen zeitlich eingehegten Ausstieg aus dem eigenen Alltag – die Nachhaltigkeit der Kurs-erfahrungen ist ungewiss und hängt von den Teilnehmenden und ihren Lebensumständen ab. Die Kurse bieten aber durch ihren Mussegehalt einen «Raum praktischer Differenz-erfahrung» (Dobler/Riedl 2017: 7), von dem kleinste bis grosse Veränderungen ausgehen können: vom Spüren einer bisher unbekannt-ten Körperempfindung bis zum Arbeitsstellenwechsel.
- 3) *Selbstwirksam werden*: Die Teilnehmenden setzen Musse im Sinne einer Selbstgestaltung strategisch ein, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Sie betreiben in den Kursen eine Arbeit am Selbst, weil sie reelle Verbesserungsmöglichkeiten ihrer Lebenswirklichkeiten im eigenen Tun und Deuten – und nicht etwa in der Bearbeitung struktureller Bedingungen – zu finden hoffen. Musse als Strategie zu erlernen und anzuwenden, erscheint vor dem Hintergrund einer jeweils begrenzten Lebenszeit als Versuch und «Chance [...], bereits im Leben und vor dessen unausweichlichem Endpunkt einen Freiraum zu schaffen» (Soeffner 2014: 53; Hervorheb. im Original) und diesen als alternative Lebenswirklichkeit zu erleben. Musse lässt sich daher als Strategie der Selbstfürsorge deuten.

Musse als ambivalente Form der Selbstfürsorge

Laut Carol Gilligan kann Selbstfürsorge als emanzipatorischer Akt gelten (1983: 144). In Bezug auf Musse bedeutet das zu lernen, Bedürfnisse wahrzunehmen und

gezielt das Wohlbefinden zu steigern. Joan Tronto ergänzt, dass wir uns dabei gleichzeitig als Pflegende und als Pflegebedürftige erleben (2013); die Selbstwirksamkeit wird so unmittelbar erfahrbar. Gleichzeitig geht damit die Verantwortlichkeit einher, sich selbst gut um sich zu kümmern. Etymologisch hängt das englische <care> mit Pflicht zusammen (Binder/Hess 2019: 13 – 14).

Kritiker:innen weisen darauf hin, dass Selbstfürsorge oft neoliberalen Ansprüchen dient, sich fit für die Ansprüche der Gesellschaft zu machen, vor allem hinsichtlich Gesundheit, Schönheit, Leistungsfähigkeit. Sie werde ausserdem über Produkte und Dienstleistungen vermarktet und stehe nicht allen gleichermaßen offen (Berling 2021). Im deutschsprachigen Raum weckt der Begriff self-care daher die Skepsis, diese neoliberalen Logiken zu bedienen und in erster Linie der Vermarktung zu dienen.

Als Empirische Kulturwissenschaftlerin sehe ich in der Praxis immer wieder Ambivalenzen: Musse kann zugleich wertvolle Chance und individuelle Pflicht, Ware und heilsame Erfahrung sein, denn diese Tendenzen laufen in den Erfahrungen der Akteur:innen zusammen. Zwar bleibt Selbstfürsorge weitgehend eine persönliche Aufgabe, doch ist es verständlich, dass Menschen in ihrer Lebenszeit und innerhalb gesellschaftlicher Grenzen ihr Leben bestmöglich gestalten wollen. Kritik an der Vermarktung darf ihnen nicht die Fähigkeit absprechen, bewusst und auch widersprüchlich zu wählen.

*Musse kann zugleich wertvolle Chance
und individuelle Pflicht, Ware und heilsame
Erfahrung sein.*

Diese Spannung wird sich nicht auflösen, da selbstverbessernde Aspekte zur Selbstfürsorge dazugehören und der Kapitalismus als vorherrschendes Gesellschaftssystem voraussichtlich nicht ersetzt wird. Musse wird also auch künftig ambivalent bleiben. Deshalb plädiere ich dafür, sie nicht als universelles Heilmittel zu idealisieren, sondern die vielfältigen Erfahrungen der Akteur:innen ernst zu nehmen, wenn sie Musse als Strategie einsetzen und erleben.

Menschen gestalten die Zukunft in der Gegenwart

Wie lässt sich <Zukunft> – im Sinne von Orientierungen und Visionen – in Beziehung zu Musse als Strategie der Gegenwartsbearbeitung setzen? Empirisch-kulturwissenschaftlich betrachtet, findet Zukunft im Hier und Jetzt statt; sie ist Orientierung und Projektionsfläche der Gegenwart. Die Anthropology of the Future fragt danach, wie Menschen mögliche Zukünfte entwerfen und wie sie ihr Denken und

Handeln in der Gegenwart danach ausrichten (Kuhn 2024). Sie interessiert sich dafür, wie sich «diskursiv und performativ hervorgebrachte Vorstellungen von Zukunft in Alltagspraktiken zeigen» (ebd.: 19).

Die Zukunft taucht dabei zum einen als Orientierung auf: Menschen machen sich, ausgehend von eigenen Erfahrungen, eine Vorstellung von ihr, sie nehmen an, wünschen sich, erwarten, spekulieren, hoffen etc. (Appadurai 2013; Bryant/Knight 2019) Anders gesagt: Sie setzen sich und ihr Leben in Bezug zur Zukunft. Komplementär dazu stellt die Zukunft eine kollektive Projektionsfläche dar, auf der sich gesellschaftlich hervorgebrachte Bilder von Zukunft spiegeln. Nach diesen Bildern richten Menschen oft implizit und unbewusst ihr Denken und Handeln aus.

Musse als Zukunftspraxis

Auch für Teilnehmende von Mussekursen spielt die Zukunft eine Rolle: Sie bemerken, dass ihnen in ihrer Gegenwart Musse als sinnstiftende Erfahrung fehlt – z. B. in Form von bewussten Übergängen zwischen Aktivitäten oder einfach Zeit zum Nichtstun. Zwar beziehen sie sich nicht explizit auf die Zukunft, doch sie handeln durch ihre Praxis Vorstellungen eines zukünftigen guten Lebens aus. Dieses ist geprägt von einem achtsameren Umgang mit sich selbst, der eigenen Zeit und dem Körper. Weil sie sich Leistungs- und Effizienzlogiken entzieht, verspricht Musse ein Bewusstsein für andere alltägliche Prioritäten zu schaffen. Zukunft, verstanden als «form of difference» (Appadurai 2013: 286), geht hier mit Musse als Gegenkonzept zusammen: etwas soll in Zukunft anders sein, sich zum Besseren wenden.

Die Zukunft stellt für die Mussekurse eine Orientierung und eine Projektionsfläche dar: Ideen dazu, was individuell und gesellschaftlich wertvolle Fähigkeiten in der Zukunft sein könnten – z. B. mithilfe eines Bodyscans herausfinden zu können, wie es mir gerade geht –, bedingen die Ausgestaltung der Kurspraxis. Sich selbst besser kennenzulernen und das Wesentliche im eigenen Leben zu identifizieren, bilden die Basis, um sich selbst in einer besseren Zukunft zu entwerfen. Das mussevollen Selbst ist gleichzeitig ein «progressives Selbst» (Kuhn 2024: 201).

Gleichzeitig ist Musseerleben eine präsentische Praxis, die nicht auf konkrete Zukunftspläne, sondern auf einen offenen Möglichkeitsraum abzielt. Ähnlich einer bestimmten Form der «Praktiken der Zukunftsexploration» (Reckwitz 2016: 132), wirkt Musse implizit als Übung, eine andere Zukunft vorstellbar zu machen – sie wird so selbst zur Vorbereitung auf ein gutes, selbstbestimmtes Morgen.

Gesellschaftliche Fragen zu Musse in Gegenwart und Zukunft

An Verständnissen von Musse entzündeten sich gesellschaftliche Fragen. Abschließend werfe ich drei Schlaglichter auf gesellschaftspolitische Themen, die uns aktuell und auch in Zukunft beschäftigen werden.

- 1) *Arbeit*: Das Verhältnis von Musse und Arbeit, von Produktivität und Unproduktivität, stellt eine anthropologische Grundspannung dar (Dobler et al. 2020: 5). Den Akteur:innen der Kurse dient Arbeit als omnipräsente alltägliche Vergleichsfolie für ihre Musseerfahrungen. Dieses Verhältnis wird auch gesellschaftlich weiterhin spannungsreich ausgehandelt werden: Die einen fordern mehr Produktivität und Wachstum, die anderen betonen die Wichtigkeit von Pausen. Für zukünftige Arbeitskulturen ist die Frage interessant, inwiefern sich durch technische Möglichkeiten und Generationenwechsel Verschiebungen im Verhältnis von Musse und Arbeit ergeben werden. Ein aktuelles Beispiel liefert die seit März 2024 laufende und von mehreren Partnern durchgeführte Pilotstudie zur 4-Tage-Woche in der Schweiz (4 Day Week 2024).
- 2) *Gesundheit*: In Musse erleben Menschen Handlungsmacht in Bezug auf ihr Wohlbefinden, das laut WHO-Definition Ziel von Gesundheitshandeln ist; sie betreiben aktiv Selbstfürsorge. Die Fürsorge ist etymologisch mit der Vorsorge verwandt (Binder/Hess 2019: 13–14). Musse kann also im Sinne eines Gesundheitshandelns als präventive Zukunftspraktik verstanden werden. Das Gesundheitsverständnis der Kurse beinhaltet neben dem Wohlbefinden auch Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung, hat also immer auch eine soziale Komponente. Welchen Stellenwert werden Fähigkeiten in Resilienz und Prävention in Zukunft haben und inwieweit werden sie der Einzelnen als Aufgabe übertragen? In diesem Bereich gewinnen digitale Angebote verstärkt an Bedeutung. So können sich Versicherte in Deutschland Apps zu Stressbewältigung und Resilienzförderung ärztlich verschreiben lassen und erhalten die Kostenübernahme durch die Krankenkassen.
- 3) *Gender*: Mit den Stichwörtern Care-Arbeit und Leisure-Gap sind Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich Eigenzeitbudgets benannt und ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt. Meine Interviewpartnerinnen thematisierten in Bezug auf Musse auch ihre Erfahrungen mit der Aufteilung der Sorgearbeit für ihre Kinder. Sie machen damit deutlich, dass Menschen (es sind meist Frauen), die vorrangig die Fürsorge für andere übernehmen, häufig nur sehr eingeschränkt über Mussezeiten verfügen können. In Deutschland wurde nun die erste Gewerkschaft für Care-Arbeit, die «Liga für unbezahlte Arbeit», gegründet.³ Dieser Bereich ist ein gutes Beispiel dafür, wie die gesellschaftliche Debatte über Änderungsbedarfe schnell an Tempo gewinnen kann und sich gleichzeitig in den Alltags nur langsam etwas ändert.

3 Liga für unbezahlte Arbeit. Die Care-Werkschaft. <https://lua-carewerkschaft.de/> (9. Mai 2025).

Meine Ausführungen zeigen, dass sich aus Perspektive der Empirischen Kulturwissenschaft produktive Fragen zum Verhältnis von Musse und Zukunft stellen lassen. Obwohl Musse grundlegende Aspekte des menschlichen Seins und Zusammenlebens berührt und in diesem Sinne als überzeitliche Universalie gelten kann, so ist sie doch immer kontextabhängig und zeitspezifisch. Aktuell ist sie durch eine spannungsreiche Gleichzeitigkeit von neoliberaler Kommodifizierung und Erfahrungen gesteigerter Handlungsmacht geprägt – eine Dynamik, die auch künftige Konzepte von Musse beeinflussen wird.

Referenzen

- 4 Day Week Global: Eine 4-Tage-Woche in der Schweiz? <https://www.4dayweek.com/news-posts/schweiz> (26. April 2025).
- Appadurai, Arjun (2013): *The future as cultural fact. Essays on the global condition London/* New York: Verso Books.
- Berling, Laura Melina (2021): *Reframing #selfcare. Wie wir das Konzept neu denken können*, in: Neue Narrative 12: 94–97.
- Binder, Beate und Sabine Hess (2019): *Politiken der Für_Sorge – Für_Sorge als Politik. Einige einleitende Überlegungen* (9–32), in: Beate Binder, Christine Bischoff, Cordula Endter, Sabine Hess, Sabine Kienitz und Sven Bergmann: *Care: Praktiken und Politiken der Fürsorge. Ethnographische und geschlechtertheoretische Perspektiven*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Bryant, Rebecca und Daniel M. Knight (2019): *The Anthropology of the Future*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dobler, Gregor und Peter Philipp Riedl (2017): *Einleitung* (1–17), in: Gregor Dobler und Peter Philipp Riedl: *Musse und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Dobler, Gregor, Markus Tauschek, Michael Vollstädt und Inga Wilke (2020): *Einleitung* (1–12), in: Inga Wilke, Gregor Dobler, Markus Tauschek und Michael Vollstädt: *Produktive Unproduktivität. Zum Verhältnis von Arbeit und Musse*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Gilligan, Carol (1983): *Verantwortung für die anderen und für sich selbst – das moralische Bewusstsein von Frauen* (133–174), in: Günter Schreiner: *Moralische Entwicklung und Erziehung*. Braunschweig: Agentur Pedersen.
- Hasebrink, Burkhard und Peter Philipp Riedl (2014): *Einleitung* (1–11), in: Burkhard Hasebrink und Peter Philipp Riedl: *Musse im kulturellen Wandel. Semantisierungen, Ähnlichkeiten, Umbesetzungen*. Berlin: de Gruyter.
- Kuhn, Ina (2024): *Laboratorien des guten Lebens. Wie Utopie-Festivals eine alternative Zukunft erfahrbar machen*. Münster: Waxmann.
- Reckwitz, Andreas (2016): *Zukunftspraktiken. Die Zeitlichkeit des Sozialen und die Krise der modernen Rationalisierung der Zukunft* (115–135), in: Andreas Reckwitz: *Kreativität und soziale Praxis. Studien zur Sozial- und Gesellschaftstheorie*. Bielefeld: transcript.
- Soeffner, Hans-Georg (2014): *Musse – Absichtsvolle Absichtslosigkeit* (34–53), in: Burkhard Hasebrink und Peter Philipp Riedl: *Musse im kulturellen Wandel. Semantisierungen, Ähnlichkeiten, Umbesetzungen*. Berlin: de Gruyter.
- Tronto, Joan (2013): *Caring Democracy. Markets, Equality and Justice*. New York: NYU Press.
- Wilke, Inga (2023): *Musse als Strategie, Eine Kulturanalyse von Achtsamkeits- und Entschleunigungskursen*. Münster: Waxmann.

Foto: Friederike Pauk

Marlene Hobbs ist Sozialgeographin mit besonderem Interesse an kritischer Care- und Technikforschung. Aktuell promoviert sie an der Universität Bonn zum digitalen Wandel als Antwort auf alternde Gesellschaften und die Krise sozialer Reproduktion. Für ihre Forschung hat sie Pflegekräfte und Alltagsbegleiter*innen in Demenz-WGs mit digitalen Assistenzsystemen ethnographisch begleitet.

m.hobbs@uni-bonn.de

Keywords: care, technologies, digitalisation, care relationships, feminist technology studies, care work

The Future of Care in Technology-Assisted Care Relationships

Technological change is often discussed as a potential solution to the challenges currently facing, and likely to continue facing, care workers. This article shows that technologies not only complement care relationships, but actively (re)structure them through their development, use, and integration into social spaces. Adopting the perspectives of feminist technology studies and care geographies, the article understands care to be a socio-technical process requiring design and political negotiation.

Die Zukunft von Pflege in technisierten Fürsorgeverhältnissen

Marlene Hobbs

Technologischer Wandel wird oft als Lösung für aktuelle und künftige Herausforderungen in der Care-Arbeit diskutiert. Der Beitrag zeigt, dass Technologien Fürsorgeverhältnisse nicht nur ergänzen, sondern aktiv (re)strukturieren – durch ihre Entwicklung, Nutzung und Einbettung in soziale Räume. Aus Perspektiven der Feministischen Technikforschung und der Care-Geographien wird Care als sozio-technischer Prozess verstanden, der Gestaltung und politische Aushandlung erfordert.

Wie kann sichergestellt werden, dass heute und in Zukunft alle Menschen die Versorgung erhalten, die sie benötigen, und dass alle, die andere Menschen versorgen, dies unter guten Bedingungen tun können? Technologischer Wandel ist ein zentrales Thema in Debatten über die Zukunft der Fürsorge in westlich industrialisierten Gesellschaften. Die Alterung der Bevölkerung, mobile Lebensstile und Sorgekonstellationen, die über die heteronormative Kleinfamilie hinausgehen, stellen hier tradierte Fürsorgeverhältnisse infrage. Wie in vielen Dienstleistungsbereichen versprechen Digitalisierung und neue Technologien, die Care-Arrangements zu verbessern. Smart-Home-Technologien und Assistenzsysteme sollen es alten Menschen ermöglichen, länger im eigenen Zuhause zu wohnen und erst später professionelle Betreuung in Anspruch nehmen zu müssen. Digitale Gesundheitsinfrastruktur und Robotik sollen die Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeheimen erleichtern. Neue Apps und Gadgets sollen die Überwachung der Gesundheit und Entwicklung von Angehörigen erleichtern, beispielsweise durch emotionale künstliche Intelligenz. Digitale Plattformen sollen die Vermittlung zwischen Sorgenden

und Sorgeempfänger*innen organisieren. Populäre Debatten um Care-Technologien schwanken dabei häufig zwischen spekulativen Hoffnungsszenarien für eine selbstbestimmte Fürsorge auf der einen und Bedrohungsszenarien einer «kalten», rationalisierten Versorgung auf der anderen Seite. Dabei tauchen wiederkehrende Annahmen auf, die es lohnt, zu hinterfragen: Einerseits gilt es als angemessen, eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien im Care-Bereich zu zeigen und das Mass der Technisierung möglichst gering zu halten. Dahinter steht die Vorstellung, dass neue Technologien als äussere Variablen in ein «reines» System Einzug halten und es verändern. Diese Veränderung wird als lineare Entwicklung gedacht, die sich durch den Einsatz der richtigen Technologie und Anwendung steuern liesse. Andererseits wird unhinterfragt angenommen, dass sich nur bestimmte Care-Tätigkeiten technisieren lassen. Hierbei ist zumeist von redundanten Abläufen die Rede, die gerne von Maschinen übernommen werden sollen, sodass Menschen (bzw. Frauen*, die den Grossteil der Pflege stemmen) mehr Zeit für die «eigentliche», warme Zuwendung haben, die Care ausmacht.

Populäre Debatten um Care-Technologien schwanken dabei häufig zwischen spekulativen Hoffnungsszenarien für eine selbstbestimmte Fürsorge auf der einen und Bedrohungsszenarien einer «kalten», rationalisierten Versorgung auf der anderen Seite.

Das Versprechen, dass der Einsatz von Technologien Zeitersparnis für die «wichtigen» Tätigkeiten mit sich bringt, ist nicht neu. Technologischer Wandel wird dabei in techno-solutionistischer Auffassung als Antwort auf Krisen betrachtet, stets in der Hoffnung, durch Technikeinsatz ökonomisches Wachstum zu sichern (Frey et al. 2021). Aktuell lassen privatisierte und kompetitiv organisierte Gesundheitssysteme gekoppelt mit der Alterung westlich industrialisierter Gesellschaften sowie der steigenden Zahl chronisch degenerativer Krankheiten den Effizienzdruck in der Pflege unausweichlich erscheinen. Die Überlastung von formell und informell Pflegenden, der Mangel an Pflegefachkräften, eine schlechte Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur in ländlichen Räumen sowie die Wohnungsnot in urbanen Räumen lenken die Aufmerksamkeit auf die Frage nach der Zukunft einer guten Care-Infrastruktur. Digitalisierung und neue Technologien gelten dabei als praktische Antwort.

Der vorliegende Beitrag lädt zu einem Perspektivwechsel ein. Um technologischen Wandel in Care-Beziehungen zu verstehen, ist es sinnvoll, einen «Realität

tätscheck» vorzunehmen und vergangene sowie aktuelle Technisierungsprozesse in den Blick zu nehmen. Im Folgenden widme ich mich also der Frage, wie Technologien bereits Fürsorge (re)strukturieren und welche (Denk-)Räume dies für die Zukunft eröffnet.

Aus der Perspektive Feministischer Technikforschung und kritischer Care-Geographien betrachte ich dabei zwei entscheidende Momente, in denen die Strukturierung von Fürsorgeverhältnissen stattfindet und die daher auch Momente der Restrukturierung sein könnten: Technikentwicklung und Techniknutzung. Der Beitrag fokussiert sich dabei auf zwei sozialräumliche Spannungsfelder, die für technisierte Care-Zukünfte von Bedeutung sind. Zunächst betrachte ich die gesellschaftliche Gestaltung von Technologien anhand von sogenannten Skripten am Beispiel von Smart-Home-Technologien für das Alter. Des Weiteren hinterfrage ich die persistente Gegenüberstellung von technischer Versorgung und menschlicher Fürsorge anhand von Beispielen aus der professionellen Altenpflege. Ich verwende einen breiten Technikbegriff, in dem «Technik» sowohl als Reflexionsbegriff für technologischen Wandel als auch spezifische Technologien und technische Praktiken umfasst (Friesacher 2019). Care verstehe ich ähnlich breit: einerseits als Reflexionsbegriff für gesellschaftliche Fürsorgeverhältnisse und andererseits in einem engeren Sinne als emotionale, körperliche und leibliche Tätigkeit der Fürsorge umeinander. Aufgrund der Bezugnahme auf meine eigene Forschung liegt ein besonderer Fokus auf dem Bereich des Wohnens und der professionellen Altenpflege.

Technik als Skript:

Wie werden Annahmen über Fürsorge in Technik eingeschrieben?

Technologien sind nicht neutral. Feministische Technikforschung zeigt bereits seit den 1970er Jahren, dass gesellschaftliche Annahmen über ihre Nutzung in Technologien eingeschrieben sind und diese wiederum beeinflussen (Schwartz Cowan 1976). Diese sogenannten Skripte entstehen sowohl auf Grundlage ökonomischer Interessen und der Profitorientierung von Produzent*innen als auch durch normative Annahmen aus den Lebensrealitäten der Technikentwickler*innen (Akrich 1992). Auch Technologien für die alternde Gesellschaft bringen Alternsskripte mit sich, das heisst normative Vorstellungen von Alter(n), die in Design und Materialität der Technologien wirkmächtig werden. Assistive häusliche Technologien sind beispielsweise darauf ausgelegt, das Verbleiben in den «eigenen vier Wänden» trotz Einschränkungen zu ermöglichen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund neoliberaler Aufrufe zur Selbstfürsorge zu verstehen, denen zufolge sich alle möglichst lange selbst fit halten sollen, um anderen nicht zur Last zu fallen. Wenn Chatbots und Monitoring-Technologien zunehmend die Funktion übernehmen, alleinlebende alte Menschen an Medikamente oder daran, genug zu trinken, zu erinnern, wird die Sorgeverantwortung auf die sorgebedürftigen Menschen selbst übertragen. Dabei

wird verschleiert, dass das Verbleiben im häuslichen Umfeld bei zunehmender Pflegebedürftigkeit oftmals mit einem hohen Mass an unbezahlter Sorge- und Pflegearbeit durch Angehörige, Nachbar*innen oder Freund*innen einhergeht und dass für gute Pflege häufig materielle Grundlagen, wie ausreichend barrierefreie Wohnungen, fehlen (Hobbs/Pasch 2024).

Welche Care-Beziehungen würden entstehen, wenn Technologien anders designt wären?

Care-Technologien können durch ihre Skripte bestehende Ungleichheiten somit unsichtbar machen oder sogar festigen. In Deutschland setzt beispielsweise der Achte Altersbericht der Bundesregierung auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege von Angehörigen (BMFSFJ 2020). Wenn Apps und Monitoring-Technologien es Angehörigen von pflegebedürftigen Personen ermöglichen, während der Lohnarbeitszeit «mal eben» nach dem Rechten zu sehen, trägt dies zur Unsichtbarkeit informeller Pflege bei. Wenn informelle Pflege selbstverständlich nebenbei ausgeführt wird, macht dies eine Kritik der Umstände ihrer Ausführung umso schwieriger. Die Privatisierung der Pflege im Alter im Zuhause bedeutet darüber hinaus eine Zuspitzung von «gutem» Altern als Klassenfrage, wenn nur diejenigen gut versorgt werden können, die sich eine gute Ausstattung selbst leisten können (van Dyk 2020).

Technologien strukturieren also Fürsorge bereits durch ihre Auslegung auf spezifische sozialräumliche Bedingungen in ihrem Entwicklungsprozess und ihrer Vermarktung. Allerdings zeigt die Feministische Technikforschung auch, dass Technologien nie genau so genutzt werden, wie von Entwickler*innen intendiert. Diese Betrachtungsweise eröffnet Möglichkeiten zur Aneignung und Umnutzung und somit auch Restrukturierung von Fürsorgebeziehungen. Welche Care-Beziehungen würden entstehen, wenn Technologien anders designt wären? Würden Technologien tatsächlich unterstützend sein, wenn Nutzer*innen an ihrer Entwicklung beteiligt wären? Die Nutzung der Technologien bestimmt ihre Bedeutung ebenso mit wie ihre Materialität und der sozialräumliche Kontext. Daher widmet sich das nächste Spannungsfeld der Einbettung von Technologien in alltägliche Praktiken.

Fürsorge als sozio-technischer Prozess: Wie werden Fürsorgeverhältnisse gestaltet?

Weder Technologien noch Pflege sind feste Grössen mit vorbestimmten Abläufen. Erst im Zusammenspiel mit den Tätigkeiten, in die Technologien eingebettet sind und diese wiederum mitgestalten, wird ihre Bedeutung sichtbar. Digitalisierungs-

versprechen zielen besonders auf Bereiche ab, in denen die Hoffnung auf eine effizientere – das heisst ökonomisch rationalisierbare – Gestaltung der Arbeit gross ist. Oftmals sind die damit verbundenen Tätigkeiten gesellschaftlich nicht hoch anerkannt, was sich in ihrer Bezahlung und den Arbeitsbedingungen zeigt. In der professionellen Pflege treffen der Drang nach Rationalisierung und der nach der Aufrechterhaltung menschlicher, intimer Nähe und Fürsorge aufeinander. Dahinter steht die Annahme, dass Technologien eine gewisse Kälte mit sich bringen und daher manche Pfl egetätigkeiten, wie intime Zuwendung, nicht technisierbar sind. Dies führt zu einer dualistischen Betrachtung von solchen Pfl egetätigkeiten, die technisiert werden sollen, wie etwa automatisierte Pflegedokumentation durch KI und Sprachbots, und solche Pfl egetätigkeiten, die möglichst «frei» von Technik gehalten werden sollen, wie menschliche Zuwendung.

Die Annahme, dass Technologien per se kalt und menschliche Fürsorge per se warm ist, ist jedoch nicht haltbar. Pflegearbeit war schon immer auch technische Arbeit.

Die Annahme, dass Technologien per se kalt und menschliche Fürsorge per se warm ist, ist jedoch nicht haltbar. Pflegearbeit war schon immer auch technische Arbeit. Man denke nur an Geräte zur Messung von Vitalfunktionen. Zudem mehren sich Studien, die zeigen, dass auch Intimität und Nähe mit Technologien hergestellt werden, beispielsweise durch Pflegerobotik (Hester 2024; Pratt et al. 2023). Die Auseinandersetzung mit den «kalten» Seiten von Pflegearbeit, wie der mit Scham behafteten Erfahrung von körperlichem Verfall oder gewaltvollen Pflegebeziehungen, ist weniger prominent (Gröning 2017). Gerade im Umgang mit Alter und körperlichen Einschränkungen müssen Pflegenden Intimität und Nähe stets neu aushandeln. Sie müssen sowohl intime Räume schaffen und sich ausserdem von schamvollen Situationen abgrenzen, da nur wenig Zeit und Raum bleibt, über solche zu sprechen. Warme Fürsorge zu schaffen ist ein Prozess, der Abwägung und Aushandlung erfordert – also Arbeit.

Feministische Technik- und Care-Forschung und Disability Studies zeigen, dass technisierte Fürsorge als verteiltes Handeln betrachtet werden kann (Winance 2006). Technologien schaffen dabei nie einfach als neutrale Instrumente aus sich heraus Unterstützung. Um Gehhilfen, Rollstühle oder Monitoring-Technologien sinnvoll einzusetzen, sodass sie mehr Freiheit ermöglichen, müssen diese ausprobiert, angepasst und in das sozialräumliche Umfeld integriert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Überwachung von Menschen mit Demenz mittels Sensortechnik.

Johanna Wigg (2010) zeigt anschaulich, wie die Ausstattung von Pflegeeinrichtungen mit smarten Sensoren Menschen mit Demenz unterstützen kann, indem ihnen durch die Öffnung bestimmter Türen Bewegungsfreiheit suggeriert wird. Die Bewertung dieser Praxis ist jedoch komplex, denn obwohl es sich um eine Überwachung handelt, ermöglicht sie den Bewohner*innen tatsächlich mehr Bewegungsfreiheit, da sie sonst nur in Begleitung des ohnehin knappen Pflegepersonals herumlaufen könnten. Wie dieses Beispiel zeigt, lässt sich technisierte Pflege nur unter der Berücksichtigung ihrer sozialräumlichen Umstände verstehen.

Fazit

Technologien als in alltägliche Praktiken eingebettet zu verstehen und somit Pflege als sozio-technischen Prozess zu deuten, nimmt Technik die machtvolle Perspektive, Treiber von gesellschaftlichen Entwicklungen zu sein. Vielmehr sollte Technik als «Produkt eines politisch umkämpften Feldes sozio-materieller Praktiken» (Frey et al. 2021: 19) verstanden werden, das gestaltbar ist. So kann ökonomisch motiviertem Technikoptimismus und naturalisierendem Technikpessimismus eine differenzierte Perspektive entgegengesetzt werden, die Raum für emanzipatorische Herangehensweisen bietet.

Die Frage nach der Zukunft von Care lässt sich nicht technokratisch beantworten. Der Beitrag hat anhand eines Blickes auf vergangene und bestehende technisierte Fürsorgeverhältnisse herausgearbeitet, dass Technik nicht neutral ist, sondern dass Technik und Pflege gestaltbar sind und sich gegenseitig gestalten. Digitalisierung und neue Technologien restrukturieren Fürsorge, indem sie einerseits bestehende Verhältnisse stützen, beispielsweise durch ihre Skripte, andererseits aber auch immer unerwartete Praktiken mit sich bringen können. Da diese Praktiken immer mit den sozialräumlichen Bedingungen der Kontexte zusammenhängen, in denen Care-Arbeit stattfindet, gilt es, diese Bedingungen stets zu hinterfragen.

Das Aufbrechen starrer Technik- und Care-Verständnisse sowie der Beziehung zwischen Care und Technologien eröffnet die Möglichkeit, Zwischenräume neu zu gestalten. Andere Fragen an Technologien und Fürsorge zu stellen, bedeutet auch, dass andere Antworten möglich sind. Über das Hinterfragen hinaus ist eine Demokratisierung der Technikentwicklung erforderlich, um die Personen in den Vordergrund zu stellen, die die Technologien letztlich nutzen und damit Fürsorgeverhältnisse gestalten. Dabei ist nicht nur spannend, welche Technologien entwickelt werden sollten, sondern auch, welche Fürsorgeverhältnisse wir imaginieren und leben können, in denen Technologien weder Bedrohung noch leere Versprechungen darstellen.

Referenzen

- Akrich, Madeleine (1992): *The description of technical objects* (205–225), in: Wiebe E. Bijker und John Law: *Shaping technology/building society: Studies in sociotechnical change*. Cambridge: MIT Press.
- BMFSFJ, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): *Achter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Ältere Menschen und Digitalisierung*. Berlin. <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/159916/9f488c2a406c-cc42cb1a694944230c96/achter-altersbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf> (26. Mai 2025).
- Frey, Phillip, Simon Schapp und Klara-Aylin Wenten (2021): *Towards Emancipatory Technology Studies*, in: *NanoEthics* 15(1): 19–27. <https://doi.org/10.1007/s11569-021-00388-6>
- Friesacher, Heiner (2019): *Fürsorge – trotz oder mit Technik?* (27–48), in: Claudia Hauck und Charlotte Uzarewicz: *I, Robot – I, Care*. Berlin: De Gruyter.
- Gröning, Katharina (2017): *Entweihung und Scham: Grenzsituationen in der Pflege alter Menschen*. Frankfurt: Mabuse.
- Hester, Helen (2024): *The Automated Heart: Digital Domesticity and Emotional Labour Saving*, in: *New Vistas* 10(2), <https://uwlpress.uwl.ac.uk/newvistas/article/id/261/> (26. Mai 2025).
- Hobbs, Marlene und Linda Pasch (2024): *Die räumliche Produktion von Altersbildern durch Smart-Home-Technologien*, in: *Geographica Helvetica* 79(2): 177–189.
- Pratt, Geraldine, Caleb Johnston und Kelsey Johnson (2023): *Robots and care of the ageing self: An emerging economy of loneliness*, in: *Environment and Planning A: Economy and Space* 55(8): 2051–2066.
- Schwartz Cowan, Ruth (1976): *The «Industrial Revolution» in the Home: Household Technology and Social Change in the 20th Century*, in: *Technology and Culture* 17(1): 1–23.
- van Dyk, Silke (2020): *Soziologie des Alters*. Bielefeld: transcript.
- Wigg, Johanna M. (2010): *Liberating the wanderers: Using technology to unlock doors for those living with dementia*, in: *Sociology of Health & Illness* 32(2): 288–303.
- Winance, Myriam (2006): *Trying out the wheelchair: The mutual shaping of people and devices through adjustment*, in: *Science, Technology & Human Values* 31(1): 52–72.

Dr. Friederike Beier ist Politikwissenschaftler*in und wissenschaftliche Mitarbeiter*in (Postdoc) am Arbeitsbereich Gender & Diversity am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Zeittheorien und Zeitpolitik sowie der Verknüpfung queertheoretischer, dekolonialer und materialistischer feministischer Theorien. Sie ist Mitherausgeber*in der *femina politica* – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft.

friederike.beier@fu-berlin.de

Keywords: feminist time policy, working hours, time, care, reproduction, chronodiversity

A Chronodiverse Appropriate Feminist Time Policy: A Blueprint for a Pluralistic and Caring Future

How does a chronopolitical appropriate feminist time policy look like that considers different temporal needs and overcomes chrononorms? While there is currently a debate about extending working hours, unpaid care work, which accounts for a significant proportion of working time, is systematically overlooked. Instead of longer working hours, what is required is a redistribution of time, the recognition of diverse temporalities and a chronodiverse orientated feminist time policy that prioritises human and ecological needs.

Keywords: feminist time policy, working hours, time, care, reproduction, chronodiversity

Chronogerechte feministische Zeitpolitik: Ein Zukunftsentwurf für plurale und sorgende Zeiten

Friederike Beier

Wie kann eine chronogerechte feministische Zeitpolitik aussehen, die unterschiedliche zeitliche Bedürfnisse berücksichtigt und Chrononormen überwindet? Derzeit wird über die Verlängerung von Arbeitszeiten diskutiert, wobei ein Grossteil der Arbeitszeit, unbezahlte Sorgearbeit, systematisch ausgeblendet wird. Statt längerer Erwerbsarbeitszeiten braucht es eine Umverteilung von Zeit, die Anerkennung pluraler Zeitlichkeiten und eine chronogerechte feministische Zeitpolitik, die menschliche und ökologische Bedürfnisse ins Zentrum stellt.

Glaubt man den derzeitigen Arbeitszeitdebatten, arbeiten Menschen in der Schweiz und in Deutschland zu wenig.¹ Die Sorge um die sinkende Arbeitszeit treibt vor allem Unternehmer:innen sowie konservative und wirtschaftsliberale Politiker:innen um. Ihrer Logik zufolge kann den Wirtschaftskrisen, dem demografischen Wandel und der steigenden Anzahl an Rentner:innen nur durch eine Erhöhung der Arbeitszeit begegnet werden. In diesem Zusammenhang wird auch die vermeintlich zu kurze Arbeitszeit von Müttern kritisiert. Dabei bleibt unbeachtet, dass heute deutlich mehr Frauen als noch vor 30 Jahren erwerbstätig sind – jedoch häufig in

¹ <https://www.nzz.ch/wirtschaft/mehr-freizeit-mehr-ferien-und-trotzdem-mehr-absenzen-wer-in-der-schweiz-einen-job-hat-arbeitet-zunehmend-weniger-id.1885880>, <https://www.handelszeitung.ch/konjunktur/ein-tsunami-am-arbeitsmarkt-743382>, <https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wirtschaft/merz-mehr-arbeit-work-life-balance-maenner-frauen-teilzeit-100.html> (15.6.2025)

Teilzeit, um zusätzlich Sorgearbeit zu bewerkstelligen. Zeitverwendungsstudien für Deutschland und die Schweiz zeigen, dass Frauen insgesamt mehr arbeiten als Männer – jedoch bleibt ein Grossteil dessen, was sie leisten, unbezahlt.² Forderungen nach längerer Arbeitszeit blenden daher einen erheblichen Teil der Arbeit aus: die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit. Diese umfasste in der Schweiz im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 9,8 Milliarden Stunden – mit einem geschätzten Geldwert von 434 Milliarden Franken (Bundesamt für Statistik 2022). Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob Menschen zu wenig arbeiten, sondern welche Tätigkeiten anerkannt werden – und wie freie Zeit verteilt ist. Zudem werden nicht-lineare und alternative Zeitlichkeiten kaum berücksichtigt. Aus feministischer Perspektive beleuchtet dieser Artikel daher Zeitungerechtigkeit, die chronodiversen Zeiten der Sorge sowie eine chronogerechte feministische Zeitpolitik als Zukunftsperspektive für die Umverteilung und Pluralisierung von Zeit.

Zeitungerechtigkeit

Wer wie viel Lohnarbeit leisten kann, hängt massgeblich davon ab, ob ausreichend staatliche und bezahlbare Angebote für Kinderbetreuung, Gesundheitsvorsorge und Pflege vorhanden sind. Selbst bei flächendeckender Kinderbetreuung und Ganztagschulen bestünde weiterhin ein erheblicher Bedarf an unbezahlter Sorgearbeit: sei es bei Betreuung in den Ferien, bei Krankheiten oder Betreuungsausfällen oder einfach bei der Zeit, die notwendig ist, um Kinder oder ältere Menschen durch Krisen zu begleiten, Beziehungen zu pflegen und zu stärken oder schlicht: gemeinsam Zeit zu verbringen. Forderungen nach Vollbeschäftigung für Sorgeleistende durch eine Reduzierung oder Umverteilung der Sorgearbeit führen letztlich häufig zu mehr statt weniger Arbeit: Die Folgen sind Doppel- und Mehrfachbelastungen sowie massiver Zeitstress.

Im kapitalistischen System ist nicht primär die Länge der Zeit für unbezahlte Sorgearbeit die Ursache von Geschlechterungleichheit, sondern vielmehr deren fehlende gesellschaftliche und ökonomische Anerkennung. Denn jede Stunde in der Lohnarbeit wird erst durch unbezahlte und häufig unsichtbare Haus- und Sorgearbeit ermöglicht, die als Arbeit aus Liebe verstanden wird (Federici 2012). In den 1970er Jahren wurde daher die feministische Forderung laut, die Zeit für Haus- und Sorgearbeit entsprechend zu bezahlen. Im neoliberalen Kapitalismus wird Sorgearbeit teilweise outgesourct und bezahlt, jedoch unter prekären Bedingungen in der 24-Stunden-Pflege, durch Nannys oder Babysitter:innen, die wiederum zu einem

² In Deutschland arbeiteten Frauen 2022 in der Woche 70 Minuten länger als Männer, bekommen aber fast 8 Stunden davon weniger bezahlt als Männer (Statistisches Bundesamt 2025). In der Schweiz arbeiteten Frauen 2020 in der Woche nur eine halbe Stunde mehr als Männer, bekamen aber fast 10 Stunden ihrer Arbeitszeit weniger bezahlt (Bundesamt für Statistik 2021).

Grossteil Frauen und meist Migrant:innen sind. Diese Umverteilung von Zeit verstärkt daher prekäre Arbeitsverhältnisse und intersektionale Ungleichheiten (Aulenbacher et al. 2021).

Freie Zeit ist damit abhängig von Klasse, Herkunft und Geschlecht – und äusserst ungleich verteilt. Menschen, denen – etwa als Arbeitslose oder Migrant:innen ohne Aufenthaltsstatus und/oder Arbeitserlaubnis – viel freie Zeit zur Verfügung steht, verbleiben häufig in einem Zustand des Wartens. Aufgrund eingeschränkter räumlicher und/oder wirtschaftlicher Mobilität können sie diese Zeit jedoch kaum selbstbestimmt nutzen. Zeitungerechtigkeit manifestiert sich daher nicht nur in Zeitmangel oder Zeitstress, sondern auch in der Frage, wie freie Zeit überhaupt genutzt werden kann.

Freie Zeit ist damit abhängig von Klasse, Herkunft und Geschlecht – und äusserst ungleich verteilt. Menschen, denen – etwa als Arbeitslose oder Migrant:innen ohne Aufenthaltsstatus und/oder Arbeitserlaubnis – viel freie Zeit zur Verfügung steht, verbleiben häufig in einem Zustand des Wartens.

Feministische Zeitpolitiken

Feministische Zeitpolitiken zielen darauf ab, Zeit geschlechtergerecht umzuverteilen und dadurch mehr Zeit für Sorgearbeit zu schaffen. Dies geschieht unter anderem durch die Verkürzung der täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit sowie durch gezielte Auszeiten (Optionszeiten) für Sorgearbeit, Fort- und Weiterbildung (Glaeser 2022; Jurczyk/Mückenberger 2020). In Deutschland setzen sich beispielsweise die Bundesstiftung Gleichstellung sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)³ für eine feministische Zeitpolitik ein. In der Schweiz thematisiert insbesondere der feministische Streik die geschlechterungleiche Wertschätzung von Arbeitszeit.⁴

Ökofeministische Ansätze betonen zudem die ökologische Dimension von Zeitpolitik: Eine Verkürzung und Umgestaltung der Arbeitszeit sowie ein Mehr an (kollektiver) Sorgearbeit können zur Reduktion von Emissionen beitragen – etwa

3 <https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Gleichstellung/20210518-Diskussionspapier-Feministische-Zeitpolitik.pdf> (15.06.2025)

4 <https://www.14juni.ch/#forderungen> (15.06.2025)

durch weniger Pendelverkehr und geteilte Ressourcennutzung (Völkle 2020). Feministische Zeitpolitiken orientieren sich bislang vorrangig an den Strukturen und Logiken der Lohnarbeit – und berücksichtigen die zeitlichen Eigenlogiken von Sorgearbeit nur unzureichend. Diese ist schwer planbar oder messbar und entzieht sich weitgehend der Taktung durch Uhrenzeit.⁵

Chronodiversität: Plurale Zeiten der Sorge

Sorgearbeit ist in erster Linie relational geprägt. Zentral ist die Beziehung zwischen der sorgenden und der umsorgten Person – ebenso wie die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen mehreren Sorgeverantwortlichen. Kinder, ältere und kranke Menschen sind in der Regel in ein Netzwerk aus Sorgebeziehungen eingebunden, dessen Mitglieder über sehr unterschiedliche zeitliche Ressourcen verfügen. Institutionelle Sorge- und Betreuungsarbeit unterliegt institutionellen Zeitlogiken und damit auch kapitalistischen Zwängen. Betreuungsschlüssel sind häufig unzureichend, was zu mangelnden Zeitressourcen und zunehmender Zeitverdichtung des Pflege- und Betreuungspersonals und deren Überlastung führt: Immer mehr Sorge muss in immer kürzerer Zeit geleistet werden. Ähnlich ergeht es Menschen, die unbezahlte Sorgearbeit leisten. Zeitmangel, beruflicher Stress und finanzielle Unsicherheit führen häufig zu Erschöpfung und Burn-out. Fürsorge und Sorgebeziehungen hingegen benötigen Zeit, sowohl um Bedürfnisse achtsam wahrzunehmen als auch um sich auf die spezifischen zeitlichen Rhythmen von Kindern, alten oder kranken Menschen einzulassen. In deren Zeitlogik spielt Uhrenzeit eine untergeordnete Rolle. Bedürfnisse treten häufig plötzlich auf und erfordern sofortige Aufmerksamkeit.

Betreuungsschlüssel sind häufig unzureichend, was zu mangelnden Zeitressourcen und zunehmender Zeitverdichtung des Pflege- und Betreuungspersonals und deren Überlastung führt.

Aktivitäten, wie Lernen und Spielen, lassen sich vorher schlecht zeitlich bestimmen und brauchen genauso lange, bis etwas gelernt wurde oder das Spiel (oder das spielende Kind) sich erschöpft hat. Für Sorgeleistende bedeutet dies oft, mehrere unterschiedliche Prozesse gleichzeitig zu verrichten, etwa zu kochen und eine Person zu

⁵ Zeiterhebungsstudien messen zwar den zeitlichen Aufwand für Haus- und Sorgearbeit, dabei werden jedoch Sorgetätigkeiten systematisch unterschätzt, weil diese oft zeitgleich zu anderen Tätigkeiten stattfinden (Folbre 2023).

betreuen. Die körperlichen Rhythmen des umsorgten Menschen müssen koordiniert (Hunger, Toilettengänge, Schlaf- und Erholungsphasen) sowie die umsorgte Person mental begleitet und deren Wohlergehen priorisiert werden. Das bedeutet: Es lässt sich weder präzise vorhersehen, was wann ansteht, noch lässt sich die Dauer eines erhöhten Sorgebedarfs planen – vielmehr orientiert sich der Alltag an körperlichen Rhythmen statt an dem Takt der Uhrenzeit (Beier 2025). Sorgebedarfe stehen dabei häufig im Widerspruch zu gesellschaftlichen Chrononormen, die auf ableistischen Vorstellungen darüber beruhen, wie lange bestimmte Aktivitäten dauern «dürfen». Chrononormen zeigen sich etwa in Schul- und Lernzeiten, Ampelphasen oder Abgabefristen – Anforderungen, denen Menschen mit physischen, psychischen oder neurologischen Besonderheiten oft nicht entsprechen können (Kafer 2013). Zeiten der Sorge unterscheiden sich grundlegend von den verdichteten und linearen Taktungen der Lohnarbeit, auch wenn beide in sorgenden Berufen häufig ineinander übergehen.

Menschen könnten ihre Arbeit entsprechend ihrer individuellen Chronotypen und zeitlichen Bedürfnisse gestalten.

Chronogerechtigkeit:

Ein feministischer Zukunftsentwurf jenseits der Chrononormen

Feministische Zeitpolitiken, die auf eine chronogerechte und chronodiverse Zukunft abzielen, müssen daher vielfältige Zeit- und Sorgebedarfe umfassend einbeziehen, ohne dabei bestehende Chrononormen zu reproduzieren. Es geht folglich nicht nur um eine Reduzierung der Lohnarbeitszeit, sondern um eine tiefgreifende strukturelle Neugestaltung von Arbeit insgesamt. Zeitliche Flexibilisierung wäre in diesem Verständnis kein Mittel zur Durchsetzung längerer Arbeitszeiten, wie aktuell in Deutschland, sondern würde ermöglichen, individuelle Zeitbedarfe zu berücksichtigen. Menschen könnten ihre Arbeit entsprechend ihrer individuellen Chronotypen und zeitlichen Bedürfnisse gestalten. Beziehungen und Sorgebedarfe würden dabei ins Zentrum gesellschaftlicher Organisation rücken, ebenso wie in die Organisation von Arbeit. Die Ökonomie wäre damit vorrangig auf die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse ausgerichtet und nicht umgekehrt Menschen den Prämissen kapitalistischer Verwertungslogiken untergeordnet. Chronogerechtigkeit bedeutet nicht zwingend gleiche Zeitkontingente für alle, sondern mehr Selbstbestimmung über die eigene Zeit. Gleichwohl braucht es auch feste Zeiten und die Koordination unterschiedlicher Zeitlogiken, insbesondere in Bereichen wie Mobilität und Infrastruktur. Zeit wäre hierbei nicht mehr von herrschenden Normen und Machtverhältnissen

strukturiert, sondern von den Chronobedürfnissen jener, die die Infrastruktur tatsächlich nutzen. Zeit- und Raumstrukturen sind eng miteinander verknüpft, weshalb eine chronogerechte feministische Zeitpolitik daher auch an feministische Stadtplanung angeschlossen (Kern 2021). Feministisch chronogerechte und chronodiverse Orte orientieren sich an den Bedürfnissen ihrer Bewohner:innen und werden gemeinsam mit ihnen gestaltet. Sie basiert auf zeitlichen und Sorgebedürfnissen, sodass Gesundheits- und Nahversorgung, Begegnungsorte sowie Lern- und Arbeitsräume für alle gut erreichbar sind, ohne übermäßigen Zeitaufwand – und sich Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Bewohner:innen anpassen. Solche Ansätze gibt es bereits in dem italienischen feministischen Konzept *«tempi della città»* (Zeiten der Stadt), in denen Orte nach zeitpolitischen Kriterien gestaltet werden (Bauer-Polo 2001). Eine chronogerechte und chronodiverse Zeitpolitik würde darüber hinaus die zeitlichen Ressourcen und Bedarfe aller erheben und in einem radikaldemokratischen Prozess umverteilen, so dass Sorgetätigkeiten auf den Schultern von mehr Menschen verteilt werden, politische Prozesse je nach Bedarf beschleunigt oder verlangsamt werden und Institutionen und Infrastrukturen sich der Chronodiversität aller anpassen würden und nicht umgekehrt. Zudem würden auch die Bedarfe zukünftiger Menschen und aller Lebewesen miteingeschlossen und etwa ökologische Rhythmen und Zeitlichkeiten mitberücksichtigt werden, wie Sonnendauer und Jahreszeiten (Beier 2025). Somit verweist chronodiverse Zeitpolitik auf eine Zukunft, die ökologische und menschliche Vielfalt sowie ein gutes Leben für alle ermöglicht.

Referenzen

- Aulenbacher, Brigitte, Lutz, Helma, & Schwiter, Karin (2021): *Gute Sorge ohne gute Arbeit?: Live-in-Care in Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Bauer-Polo, Ingeborg (2001): *Tempi della città: Die Geschichte des Gestaltungsansatzes in Italien von einer Initiative italienischer Frauen aus Wissenschaft, Politik und Gewerkschaft zu einem Gesetz zur Koordinierung von Zeiten in italienischen Kommunen* (45–49), in: Ulrich Mückenberger: *Bessere Zeiten für die Stadt: Chancen kommunaler Zeitpolitik*. Wiesbaden: Leske + Budrich.
- Beier, Friederike (2025): *Zeiten der Sorge. Ökofeministische Zeitpolitik und die Temporalitäten von more-than-human-care*, in: *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 1/50: 1–21.
- Bundesamt für Statistik (2022): *Satellitenkonto Haushaltsproduktion 2020*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/shhp.gnpdetail.2022-0551.html> (18. Juni 2025).
- Bundesamt für Statistik (2021): *Durchschnittlicher Aufwand für Erwerbsarbeit, Haus- und Familienarbeit und Freiwilligenarbeit nach Geschlecht und Familiensituation*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/sake-ua.assetdetail.17124513.html> (18. Juni 2025).
- Federici, Silvia (2012): *Caliban und die Hexe: Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation*. Wien: Mandelbaum-Verlag.
- Folbre, Nancy (2023): *Beyond the clock: Rethinking the meaning of unpaid childcare in the U.S.*, in: *Time & Society* 04/32: 367–384.
- Glaeser, Janina (2022): *Feministische gewerkschaftliche Zeitpolitik. (Care-)Arbeit vom Kopf auf die Füße* (69–82), in: Marie Fröhlich, Ronja Schütz und Katharina Wolf: *Politiken der Reproduktion*. Bielefeld: transcript.
- Jurczyk, Karin und Ulrich Mückenberger (2020): *Selbstbestimmte Optionszeiten im Erwerbsverlauf: Forschungsprojekt im Rahmen des Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung (FIS). Abschlussbericht*. München: Deutsches Jugendinstitut e. V.
- Kafer, Alison (2013): *Feminist, Queer, Crip*. Bloomington & Indianapolis: Indiana university press.
- Kern, Leslie (2021): *Feminist city: Claiming space in a man-made world*. New York: Verso Books.
- Statistisches Bundesamt (2025): *Erwerbsarbeit und unbezahlte Arbeit*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Zeitverwendung/_inhalt.html#sprg1128936 (18. Juni 2025).
- Völkle, Hanna (2020): *Warum Zeitpolitik feministisch-ökologisch gestaltet werden muss*, in: *Ökologisches Wirtschaften – Fachzeitschrift 4*: 22–23.

Prof. Bitten Stetter hat eine Professur für *Trends & Identity* an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie leitet dort den Master seit 2008, die Forschung seit 2014 und doziert im Bachelor seit 2006. Als diplomierte Designerin (HAW Hamburg) unterrichtet sie an verschiedenen Hochschulen und gewann mit ihrem Label diverse Preise. Sie kuratierte Ausstellungen wie *fashion talks* und publizierte Bücher wie *Moralphobia* (Hg.). Im Rahmen von *sterbesettings.ch* (SNF) und ihres PhDs *Things of Dying* exploriert und designt sie Care-Angebote für die letzte Lebensphase. Dafür gründete sie Final Studio und das Lifestyle-Brand *finally.*: eine Wissensplattform, die Produkte zur Fürsorge für fragile Zeiten anbietet.

bitten.stetter@zhdk.ch
finallydesign.ch

Keywords: care design, health design, design ethnography, care products, fourth age, 21st century

Designing Living Environments for Older People

Societies of the future will be older. For financial reasons, and because of personal preference, ageing will increasingly take place at home, with outpatient care and technological innovations enabling new forms of support. Living environments must be adapted and redesigned to accommodate less mobile lifestyles and restricted mobility, which poses new challenges for designers. Design is thus becoming increasingly important in the fields of care and health.

Dr. Francis Müller ist Dozent für Designethnografie und Soziologie in der Fachrichtung *Trends & Identity* der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Müller hat Lehraufträge an der *School of Humanities and Social Sciences* der Universität St. Gallen (HSG), an Universitäten in Santiago de Chile und Mexiko-Stadt. Er ist Autor zahlreicher Publikationen, unter anderem von «Design Ethnography. Epistemology and Methodology». Müller ist Vorstandsmitglied von *Swissfuture*.

francis.mueller@zhdk.ch
<https://zenodo.org/records/4518998>

Keywords: Care Design, Health Design, Designethnografie, Pflegedinge, viertes Lebensalter, 21. Jahrhundert

Lebens- und Wohnwelten im Alter gestalten

Bitten Stetter und Francis Müller

Die Gesellschaften der Zukunft werden älter. Aus Kostengründen und weil die Betroffenen dies möchten, wird das Altern zunehmend zuhause mit ambulanter Pflege stattfinden, wobei technologische Innovationen neue Unterstützung ermöglichen. Die Wohn- und Lebenswelten müssen den weniger mobilen und eingeschränkten Lebensstilen angepasst und umgestaltet werden, was die Designdisziplin vor neue Herausforderungen stellt. Design gewinnt im Feld von Care und Health eine hohe Relevanz.

Die Lebenserwartung in der Schweiz hat sich seit 1876 verdoppelt: von 39,1 auf 81,0 Jahre bei Männern, von 42,4 auf 85,1 Jahre bei Frauen (BFS 2022: 21). Diese Alterung der Gesellschaft ist in Europa und ganz besonders in Ostasien stark fortgeschritten, existiert aber entgegen weit verbreiteter Annahme nicht nur innerhalb privilegierter Gesellschaften der nördlichen Hemisphäre: In fast allen Weltregionen nimmt die Alterung der Gesellschaften signifikant zu – auch in Subsahara-Afrika.¹ Diese erfreuliche Entwicklung ist eine Folge des medizinischen Fortschritts und der Errungenschaften der Pharmaindustrie, wie zum Beispiel Impfungen (Rosling 2018: 77 ff.). Als Folge geraten global mehr Menschen ins vierte Lebensalter als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Bedeutung von altersgerechten Wohn-

¹ Im Falle von Subsahara-Afrika geht diese Alterung einher mit zunehmend jüngeren Gesellschaften: Subsahara-Gesellschaften verzeichnen sehr hohe Geburtenraten, was die Gesellschaften verjüngt, zugleich aber steigt die durchschnittliche Lebenserwartung signifikant an, was sich exemplarisch an der Entwicklung von Nigeria zeigt: Bestand dort die durchschnittliche Lebenserwartung von Geburt an 1970 noch 39 Jahre, so ist sie im Jahr 2020 auf 52 Jahre gestiegen: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?end=2020&locations=NG> (20. März 2025)

und Lebenswelten bis hin zu palliativer Versorgung nimmt zu (vgl. Caduff et al. 2022, 2024; Stetter 2021).

Der Greying-Index quantifiziert den Anteil Personen im vierten Lebensalter, indem er Menschen ab 80 Jahren mit den 65- bis 79-Jährigen in Bezug setzt. Das Bundesamt für Statistik stellt hinsichtlich der Schweiz fest: «Im Jahr 1990 kamen auf 100 Personen im dritten Lebensalter (65–79 Jahre) 34 ältere Menschen ab 80 Jahren. Heute entfallen 39 betagte Personen ab 80 Jahren auf 100 Personen im dritten Lebensalter. Bis 2050 wird diese Zahl auf 71 steigen.» (BFS 2022: 39) Das vierte Lebensalter muss jedoch nicht mit 80 Jahren gleichgesetzt werden, es kann auch definiert werden als der Lebensabschnitt, in dem Agilität zu Fragilität wird, was abrupt geschehen kann durch einen Sturz oder Schlaganfall oder auch als schleichender Prozess aufgrund von Erkrankungen. Die Autonomie, die physische und soziale Mobilität der Menschen werden im vierten Lebensalter stark eingeschränkt, wobei sich das vierte Lebensalter weiterhin verzögert: «Die Vertreterinnen und Vertreter der Babyboom-Generation werden im Alter nicht unbedingt später von chronischen Krankheiten betroffen sein, aber dank guter medizinischer Versorgung werden sie mehrheitlich erst später an starken Einschränkungen leiden und entsprechend auch später pflegebedürftig werden» (Stadt Zürich 2020: 18).

Ambient Assistent Technologies werden in Lebens- und Wohnwelten von älteren Menschen signifikant an Präsenz gewinnen, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich.

Technologien in der Pflege

Während das dritte Lebensalter positiv konnotiert ist, ist das vierte «gekennzeichnet durch verstärkte Abnahme der körperlichen und geistigen Reserven, verstärkte Risiken von Pflegebedürftigkeit und Demenzerkrankung sowie durch das Angewiesensein auf eine hindernisfreie Umgebung» (Gasser et al. 2015: 14). Diese soziodemografische Entwicklung wird in der Schweiz mehr Menschen pflegebedürftig machen und jüngere, die entsprechende Pflegearbeit leisten, werden in Zukunft noch weitaus stärker fehlen als jetzt bereits. So genannte unterstützenden Technologien (vgl. Sailer/Mahr 2021) sorgen für Entlastung, indem sie kontrollieren, messen und alarmieren, wenn es zum Beispiel zu einem Sturz kommt. Sturzsensoren, intelligente Herde, Backöfen und Kühlschränke, Rauch- und Wassermelder gehören ebenfalls zu diesen technologischen Errungenschaften, die kostengünstiger werden. Es gibt smarte Systeme, die an die Einnahme von Medikamenten erinnern, Geräte,

die sich durch Gesten steuern lassen, wenn die sprachliche Artikulation erschwert ist, und sogenannte Vitaldatenüberwachungen, bei denen der Blutdruck, Herzfrequenz und Blutzucker dauernd gemessen und an medizinische Fachstellen übermittelt werden. Diese Ambient Assistent Technologies werden in Lebens- und Wohnwelten von älteren Menschen signifikant an Präsenz gewinnen, nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich. Trotz dieser Entwicklung wird sich die Pflege auch in Zukunft nicht vollkommen an Roboter und Technologien delegieren lassen (Rehsmann/Soom Ammann 2021). Technologien und menschliche Pflege werden auch künftig komplementär eingesetzt.

Das vierte Lebensalter wird zunehmend zuhause stattfinden. Die Betroffenen wünschen das «Ageing in Place».

Das vierte Lebensalter wird zunehmend zuhause stattfinden. Die Betroffenen wünschen das «Ageing in Place» (Fuchs et al. 2022: 47 f.), wo sie entsprechende ambulante Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen (BFS 2021: 4). Zugleich hat die Gesundheitspolitik ein ökonomisches Interesse an ambulanter Pflege, die kostengünstiger ist als in einer Pflegeinstitution. Dieses Zuhause kann eine eigene Wohnung, eine Alterswohngemeinschaft oder eine andere Wohnform sein, wo ambulante Pflege- und Betreuungsdienstleistungen in Anspruch genommen werden (BFS 2021: 4).

Negativ konnotierte Pflegedinge

Als Folge dieser Entwicklung gewinnen in den Wohn- und Lebenswelten der Betagten «Pflegedinge» an Präsenz. Dies können neben den vorher genannten technologischen Tools Objekte sein wie Schnabeltassen, Ausscheidungshilfen, Sturzsensoren, Pflegebetten etc. (vgl. Artner et al. 2017). Für die Betagten stellen sie einerseits wichtige Hilfen dar, zugleich werden sie aber als «widerspenstig» erfahren. Viele dieser Dinge sind negativ konnotiert und stigmatisierend – besonders wenn sie in der Öffentlichkeit sichtbar sind (vgl. Goffman 1967: 64 ff.). Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie stark nach funktionalistischen Gesichtspunkten gestaltet werden: Die Pflegedinge kompensieren physiologische Defizite und machen so die Fragilität der Person, die darauf angewiesen ist (vgl. Müller/Stetter 2024: 224 f.), sichtbar. Dies zeigt sich exemplarisch am Rollator, der oftmals zuerst abgelehnt und erst später als Hilfe akzeptiert wird (Somnus 2022: 23 ff.). Das Verhältnis von vulnerablen Menschen zu Pflegedingen ist also häufig ambivalent: Einerseits sind Letztere hilfreich und geben gewisse alltagsweltliche Freiheiten zurück, zugleich aber werden sie als invasiv

erfahren und machen die Vulnerabilität der Person sichtbar. Die funktionale Gestaltung von Pflegedinge hat semantische Qualitäten, die negativ behaftet sind.

Design wird im vierten Lebensalter eine bedeutende Rolle einnehmen. Es lässt sich definieren als eine Disziplin, die existierende Zustände verbessert und optimiert (vgl. Simon 1996: 1), was ein «immenses Spektrum an Diskursen, Methoden, Tätigkeiten und Artefakten» (Mareis 2014: 37) umfasst. Die soziodemografische Alterung der Gesellschaft bringt designspezifische Herausforderungen mit sich (Jones 2013; Miller et al. 2024; Müller 2024; Noël 2017), zumal die Settings, in denen Menschen altern – das Zuhause genauso wie die Pflegeinstitution –, immer gestaltet und menschgemacht sind.² Denn diese Settings sind ja nicht «neutral», sondern immer werden in ihnen bestimmte Werthaltungen und Konzepte – wie zum Beispiel ein positivistisch und medizinisch geprägter Funktionalismus – materialisiert. Dass hier alternative Ansätze diskutiert werden, zeigt sich exemplarisch an der salutogenetischen Architektur (vgl. Golembiewski 2022), die Wohlbefinden fördern soll.

Palliative Settings führen oftmals zu einer sozialen und örtlichen Verengung. Das Krankenbett wird der zentrale Ort der Lebenswelt.

Die Designanthropologin Bitten Stetter hat in einer Palliativ-Care-Abteilung eines Zürcher Spitals ethnografisch geforscht und dabei festgestellt, dass das hinten offene Pflegehemd von den betroffenen Menschen oftmals als negativ wahrgenommen wird (Stetter 2022a) – und sie hat mit einer «Travel Wear» (2022b) gestalterisch darauf reagiert: Dies sind Entwürfe einer Kleidung für die letzten Übergänge, dazu kommen verschiedene Pflegedinge für die ambulante und stationäre Pflege.³ Diese Produkte zeigen, dass mit kleinen Designinterventionen fundamentale lebensweltliche Probleme gelöst werden können.

Palliative Settings führen oftmals zu einer sozialen und örtlichen Verengung: Das Krankenbett wird der zentrale Ort der Lebenswelt. Entsprechend wichtig ist es, dass persönliche Gegenstände wie ein Smartphone in Reichweite bleiben und nicht von den Pflegenden woanders hingelegt werden. Hierfür gestaltete Bitten Stetter

2 Die Fachrichtung Trends & Identity an der Zürcher Hochschule für Gestaltung hat deshalb den Forschungsschwerpunkt «Care Futures» aufgebaut, wo die Frage behandelt wird, wie Care in Zukunft aussehen könnte und welche Rollen das Design darin aufnimmt: <https://www.zhdk.ch/studium/design/ba-design-trends-identity/forschungsschwerpunkte-2095> (13. Mai 2025).

3 <https://finallydesign.ch> (9. Mai 2025)

eine «Bettbox», die sich am Bettgalgen anbringen lässt und wo sich persönliche Dinge in Körperrnähe verstauen lassen (Müller/Stetter 2022: 194). Bei solchen Prozessen können Designer:innen von informellen Praktiken, die Menschen in den entsprechenden Kontexten anwenden, um ihre Probleme zu lösen, inspiriert werden. Diese informellen Praktiken nennt man «Non-Intentional-Design» (Brandes/Erlhoff 2006): Sie werden zu etwas benutzt, was die Designer nicht beabsichtigt haben: Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Stühle und Tische in der Wohnung so situiert werden, dass Menschen sich abstützen können.

Solche alltagsnahen Improvisationen finden bei Pflege zuhause und institutionellen Kontexten häufig statt und lassen sich unter dem Konzept des Tinkering fassen. Die Pflegewissenschaftlerin Mol (2008) beschreibt diese gestalterische Praxis als eine experimentelle, kontextbezogene Anpassung der Pflege, die auf Beobachtung, Nähe und sensibles Handeln setzt statt auf standardisierte medizinische Abläufe. In diesem Sinne greift auch der Designansatz von Milev (2011), der unter dem Begriff Emergency Design Praktiken beschreibt, die in prekären Situationen entstehen. Hierbei geht es um Ad-hoc-Lösungen, die trotz begrenzter Ressourcen Fürsorge ermöglichen und menschliche Würde sichern wollen. Improvisationen – etwa erhöhte Stühle mithilfe von Bücherstapeln oder mit Tüchern gedimmte Lampen – erscheinen hier nicht nur als Reaktion auf Mangel, sondern als reflexive Gestaltung veränderter Verhältnisse. Diese Improvisationen lassen sich als widerständige Gesten gegenüber einer marktorientierten Gestaltungspraxis lesen, die ältere, vulnerable oder sterbende Körper kaum mitdenkt.

Empathisch und zukunftsorientiert

Design ist empathisch (vgl. Koskinen 2023). Es geht darum, zu beobachten, wie andere Menschen interagieren, sprechen und handeln. Das gilt auch für die Mikrosoziologie und die Sozialanthropologie, jedoch ist Design – im Unterschied zu diesen – eine intervenierende Disziplin: Design beobachtet – und verändert. Es ist eine Disziplin des Wandels (Latour 2009: 358).

Wertvorstellungen sind historisch und kulturell variabel, und Menschen in modernen Gesellschaften führen weitgehend individuelle Lebensstile. Diese hohe Individualität zeigt sich sehr deutlich an der Babyboomer-Generation, denn diese möchte ihr «selbstbestimmtes Leben trotz Pflegebedürftigkeit möglichst lange weiterführen» (Kirschner 2018: 43). Besonders in Städten leben die Menschen in unterschiedlichen sozialen Kosmen; örtlich nahe, mental und kulturell aber weit voneinander entfernt (vgl. Miller 2008). «Individuell» meint allerdings nicht, dass Individuen völlig atomisiert leben. Menschen sind und bleiben stets soziale Wesen. Moderne Gesellschaften sind pluralisiert und in ihnen teilen Menschen verschiedene kleine soziale Lebenswelten (vgl. Honer 2011).

Diese hohe Individualität zeigt sich sehr deutlich an der Babyboomer-Generation, denn diese möchte ihr selbstbestimmtes Leben trotz Pflegebedürftigkeit möglichst lange weiterführen.

Design agiert nicht im Elfenbeinturm, sondern es ist humanbezogen und steht im Austausch mit der untersuchten Gruppe oder Gemeinschaft. Design operiert mit partizipativen und empathischen Methoden, die Einblicke in anderen Lebenswelten ermöglichen. Eine solche Methode ist die Designethnografie (Müller 2021; Pink et al. 2022), bei der neben herkömmlichen ethnografischen Verfahren wie Beobachtung und Befragung auch Designinterventionen ausgeübt werden. Diese Empathie ist sehr bedeutsam, wenn es um Gesundheit in pluralen Gesellschaften geht, weil Gemeinschaften mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und Lebensstilen co-existieren, was einen Einfluss auf Vorstellungen von «gesund» und «krank» hat.

Design untersucht Lebenswelten und entwickelt Konzepte und Systeme, die erst in der Zukunft realisiert werden, da Design immer zukunftsorientiert ist (vgl. Kjaersgaard et al. 2016). Im Gegensatz zur Raumplanung und zur Architektur kann Design deutlich näher an sozialen Biotopen agieren: zum Beispiel mit Rapid Prototyping (Chamorro-Koc 2024; Rudd et al. 1996).

Der Anteil von betagten Menschen wird – wie eingangs dargelegt – signifikant ansteigen, und zugleich werden unsere Gesellschaften pluralistischer. Diese individualisierten und ausdifferenzierten Lebensstile werden auch im hohen Alter gelebt. Dies wird einen fundamentalen Einfluss auf die Care-Kultur haben – und Health Design wird darin eine fundamentale Rolle spielen. Im Zuge der zukünftigen Alterung von Gesellschaften werden Designlösungen soziale und ökonomische Relevanz haben: Lebens- und Wohnwelten müssen so gestaltet werden, damit Menschen im vierten Lebensalter möglichst viel Zeit dort verbringen und ambulant betreut werden können, was die Kosten senkt. Es ist einer der wenigen Fälle, wo die betroffenen Menschen genau dieselben Ziele verfolgen wie die Politik, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Motiven.

Referenzen

- Artner, Lucia, Isabel Atzl, Anamaria Depner, André Heitmann-Möller und Carolin Kollewe (2017): *Pflegedinge. Materialitäten in Pflege und Care*. Bielefeld: transcript.
- BFS (2021): *Sozialmedizinische Betreuung älterer Menschen 2010–2019*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/19464900> (6. März 2023).
- BFS (2022): *Demografisches Porträt der Schweiz. Bestand, Struktur und Bevölkerung im Jahr 2020*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/21764558> (28. Februar 2025).
- Brandes, Uta und Michael Erlhoff (2006): *Non Intentional Design*. Köln: Daab.
- Corina Caduff, Minou Afzali, Francis Müller & Eva Soom Ammann (2022): *Kontext Sterben*. Zürich: Scheidegger & Spiess.
- Caduff, Corina, Bitten Stetter, Minou Afzali, Francis Müller und Eva Soom Ammann (2024): *Sterben gestalten*. Zürich: Scheidegger & Spiess.
- Chamorro-Koc, Marianella (2024): *Prototyping for Healthcare Innovation* (103–117), in: Miller, Evonne, Abbe Winter und Satyan Chari (2024): *How Designers Are Transforming Healthcare*. Singapur: Springer Nature.
- Fuchs, Judith, Sonja Nowossadeck und Enno Nowossadeck (2022): *Wohnen und Gesundheit im Alter aus epidemiologischer Sicht* (31–53), in: Andrea Teti, Enno Nowossadeck, Judith Fuchs und Harald Künemund (Hg.): *Wohnen und Gesundheit im Alter*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gasser, Nadja, Carlo Knöpfel und Kurt Seifert (2015): *Übergang vom «dritten» zum «vierten» Lebensalter. Erst agil, dann fragil*. Zürich: Pro Senectute Schweiz. <https://www.prosenectute.ch/de/fachwelt/publikationen/studien/erst-agil-dann-fragil.html%20> (28. Mai 2025).
- Goffman, Erving (1967): *Stigma. Über Techniken im Umgang mit beschädigter Identität*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Golembiewski, Jan A. (2022): *Salutogenic architecture* (259–274), in: Maurice B. Mittelmark, Georg F. Bauer, Lenneke Vaandrager, Jürgen M. Peiikan, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Bengt Lindström und Claudia Meier Magistretti: *The Handbook of Salutogenesis*. Cham: Springer.
- Honer, Anne (2011): *Kleine Leiblichkeiten. Erkundungen in Lebenswelten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jones, Peter H. (2013): *Design for Care: Innovating Healthcare Experience*. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.
- Kirschner, Michael (2018): *Pflege und Betreuung im Alter – Sicht von CURAVIVA Schweiz* (43–44), in: Bulletin SAGW Dossier Aging Society, 4/2018. https://www.sagw.ch/fileadmin/redaktion_sagw/dokumente/Publikationen/Bulletin/Dossier_AgeingSociety.pdf (6. März 2023).
- Kjaersgaard, Mette Gisle, Joachim Halse, Rachel Charlotte Smith, Kasper Tang Vangklide, Thomas Binder und Ton Otto (2016): *Introduction: Design Anthropological Futures* (1–16), in: Mette Gisle Kjaersgaard, Joachim Halse, Rachel Charlotte Smith, Kasper Tang Vangklide, Thomas Binder und Ton Otto (Hg.): *Design Anthropological Futures*. London: Bloomsbury.
- Koskinen, Ilpo (2023): *Design, Empathy, Interpretation*. Boston: The MIT Press.
- Latour, Bruno (2009): *Ein vorsichtiger Prometheus? Einige Schritte hin zu einer Philosophie des Designs, unter besonderer Berücksichtigung von Peter Sloterdijk* (356–373), in: Marc Jongen, Sjoerd van Tuinen & Koenraad Hemelsoet (Hg.): *Die Vermessung des Ungeheuren*. Philosophie nach Peter Sloterdijk. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Mareis, Claudia (2014): *Theorien des Designs*. Zur Einführung. Hamburg: Junius.
- Milev, Yana (2011): *Emergency Design. Anthropotechniken des Über/Lebens*. Berlin: Merve.
- Miller, Daniel (2008): *The comfort of things*. Cambridge: Polity Press.
- Miller, Evonne, Abbe Winter und Satyan Chari (2024): *How Designers Are Transforming Healthcare*. Singapur: Springer Nature.

- Mol, Annemarie (2008): *The Logic of Care: Health and the Problem of Patient Choice*. Routledge.
- Müller, Francis (2024): *Designethnografie: Lebens- und Sterbewelten erkunden und gestalten* (213–231), in: Lars C. Grabbe und Tobias Held (Hg.): *Designforschung und Designwissenschaft – Methoden und Theorien gestalterischer Episteme*. Wiesbaden: VS Springer.
- Müller, Francis (2021): *Design Ethnography. Epistemology and Methodology*. Cham/CH: Springer Nature.
- Müller, Francis und Bitten Stetter (2024): *Beseelte Übergangsdinge* (216–245), in: Corina Caduff, Bitten Stetter, Minou Afzali, Francis Müller und Eva Soom Ammann (Hg.): *Sterben gestalten*. Zürich: Scheidegger & Spiess.
- Müller, Francis und Bitten Stetter (2022): *Dinge am Lebensende: Eine designethnografische Studie* (183–207), in: Isabella Közl und Michaela Fenske (Hg.): *Lebenswelten gestalten. Neue Felder & Forschungszugänge einer Designanthropologie*. Würzburg: Königshausen & Neumann, <https://zenodo.org/records/7828707> (9. Mai 2025)
- Noël, G. (2017): *Health Design: Mapping current situations, envisioning next steps*, in: *The Design Journal*, 20(sup1), S2304–S2314. <https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352746>
- Pink, Sarah, Vaike Fors, Debora Lanzeni, Melisa Duque und Shanti Sumartojo (2022): *Design Ethnography: Research, Responsibilities and Futures*. London, New York: Routledge.
- Rehsmann, Julia und Eva Soom Ammann: *Who's going to care? Die Zukunft von Palliative Care zwischen Fachkräften und Pflegerobotern*, in: *swissfuture 02/2021* (Die Zukunft des Sterbens): 26–31. https://www.swissfuture.ch/wp-content/uploads/2022/10/2021-2_Magain_Zukunft-des-Sterbens.pdf (14. Mai 2025).
- Rosling, Hans (2018): *Factfulness*. Berlin: Ullstein.
- Rudd, John, Ken Stern und Scott Isensee (1996): *Low vs. high-fidelity prototyping debate*, in: *Interactions*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.1145/223500.223514>
- Sailer, Marcel und Andreas Mahr (2021): *Active Assisted Living. Anwendungsszenarien und Lösungsansätze für ein selbstbestimmtes Leben*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Simon, Herbert A. (1996): *The sciences of the artificial*. Boston: MIT Press.
- Somnus, Tanita (2022): *Objektbeziehungen im Pflegekontext. Eine ethnografische Feldforschung über Strategien der Aneignung von Rollatoren in geriatrischen Pflegeinstitutionen*, Diplom BA, ZHdK.
- Stadt Zürich (2020): *Mein Zürich im Alter. Altersstrategie 2035*. Zürich: Gesundheits- und Umweltschutzdepartement. <https://www.stadt-zuerich.ch/de/politik-und-verwaltung/politik-und-recht/strategie-politikfelder/altersstrategie-2035.html> (20. März 2025).
- Stetter, Bitten (2021): *Consumption of Dying. Lifestyle-Trends für eine sich wandelnde Sterbekultur*, in: *swissfuture 02/2021* (Die Zukunft des Sterbens): 14–19. https://www.swissfuture.ch/wp-content/uploads/2022/10/2021-2_Magain_Zukunft-des-Sterbens.pdf (14. Mai 2025).
- Stetter, Bitten (2022a): *Das Hemd hat (noch) keine Taschen. Eine designanthropologische Untersuchung des Patientenhemdes* (80–93), in: Corina Caduff, Minou Afzali, Francis Müller und Eva Soom-Ammann (Hg.): *Kontext Sterben*. Zürich: Scheidegger & Spiess.
- Stetter, Bitten (2022b): *Travel Wear. Design for your (end of) life journey* (95–117), in: Corina Caduff, Minou Afzali, Francis Müller und Eva Soom-Ammann (Hg.): *Kontext Sterben*. Zürich: Scheidegger & Spiess.

inbetween**Care Wear for Cocooning and Controlling
by *finally.***

Seite 40 – 43

inbetween ist Care Wear für Menschen mit einer Krebserkrankung. Reissverschlüsse, die Zugänge für Port- oder Infusionstherapien schaffen, Schnitte, die postoperativen Komfort bieten, und Materialien, die atmungsaktiv und reizarm sind, denken Krankheit, Therapie und Fragilität nicht als Ausnahmezustand, sondern als Teil des Alltags: nahbar, annehmbar, lebbar. Die Kollektion wurde vom Care-Label *finally.* im Dialog mit der Krebspatientin Alessandra Finazzi entwickelt. Sie verbindet textile Fürsorge mit Funktion, geht also über reine Zweckmässigkeit hinaus: Sie stärkt Selbstwirksamkeit, gibt Handlungsspielräume zurück und erlaubt, die eigene Identität auch im medizinischen Kontext aktiv mitzugestalten.

Getestet wird *inbetween* akutell in Kooperation mit der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie an der Charité Berlin mit dem Ziel, Patient:innen unnötiges Aus- und Ankleiden zu ersparen und zugleich Momente von Autonomie, Komfort und Intimität in einem hochstandardisierten Setting zu ermöglichen.

www.finallydesign.ch

Martín Tironi, PhD, is Associate Professor and Director of the School of Design at the Pontificia Universidad Católica de Chile. He also leads the Millennium Nucleus *Futures of Artificial Intelligence Research* (FAIR) and serves as an Associate Researcher at the Centre for Sustainable Urban Development (CEDEUS). His research, creative work and teaching are focused on two main areas: the analysis of the socio-technical impact of digital infrastructures and devices, and the anthropology of design, exploring non-anthropocentric approaches orientated towards planetary sustainability and more-than-human interdependencies.

martin.tironi@uc.cl

Marcos Chilet earned his degree as a designer from the Pontificia Universidad Católica de Chile, as a visual artist from the Universidad de Chile, and holds a Master's degree from Goldsmiths, University of London. He is a researcher on artificial intelligence at the Millennium Nucleus Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR) and currently serves as Deputy Director of the School of Design at the Pontificia Universidad Católica de Chile. His work investigates the intersections between design, visual culture and emerging technologies, with a particular focus on the socio-environmental implications of artificial intelligence. He was co-curator of the gold medal-winning exhibition at the 2021 London Design Biennale.

mfchilet@uc.cl

Designing with Care

The Role of Designers in Turbulent Futures

Martin Tironi und Marcos Chilet

This article offers a critical examination of the pervasive culture of carelessness embedded in technological innovation, highlighting its far-reaching implications for contemporary design practice and education. It investigates how design has often been complicit in perpetuating extractivist logics and planetary indifference, drawing on analyses of the operational cultures of major tech corporations as well as theoretical debates on digital connectivity, artificial intelligence and global environmental impact. The article calls for an urgent reorientation towards an ethics of care, arguing that design education must prepare practitioners not merely as enablers of market-driven innovation, but as engaged agents of socio-ecological transformation. Engaging with frameworks such as Transition Design and Pluriversal Design, it advocates for a practice rooted in maintenance, repair and situated knowledge. The article concludes by outlining a pedagogy of «care-fullness» that cultivates relational sensitivity, ecological responsibility and transscalar awareness – capacities essential for navigating the complexities of a planet in crisis and for imagining more just and habitable futures.

In 2025, Sarah Wynn-Williams published *Careless People: A Story of Where I Used to Work*, a book that sparked intense global debate. The subtitle – Power, Greed and Madness – encapsulates the tone of the work, describing the core dynamics that

shaped her years at Facebook, where she was in charge of the company's governmental relations. In this first-hand account, Wynn-Williams presents two key insights. First, tech companies hold excessive power over governments and states. Second, the organisational culture of «move fast and break things» fosters a mode of carelessness. In some cases, this mindset is celebrated by senior executives of companies like Facebook.

To what extent has this culture of carelessness influenced design culture, particularly design orientated towards technological innovation?

Critical studies on digital connectivity's impact highlight similar patterns of disregard within large tech corporations. The work of Nick Couldry and Ulises Mejías (2024) on *data colonialism* explores how contemporary digital empires reproduce extractivist and colonial logics. Likewise, scholars such as José van Dijck (2013) have long warned of our analytical limitations when engaging with social media platforms. These are not, in fact, properly «social» networks; instead, van Dijck argues, they perform a very different function altogether. More recently, and concerning artificial intelligence, authors like Kate Crawford (2021) have drawn attention to the planetary consequences of these new technologies – from the enormous water consumption required to cool data centres to the extractive mining needed to sustain the digital economy. While their approaches differ, these authors all highlight a shared concern: the entanglement of technology and society is unfolding in reckless and short-sighted ways, without effective regulatory agents to ensure broader social and ecological well-being.

How might we shift away from dominant narratives rooted in disruption, competition and control over the planet, and instead cultivate ways of living that offer meaningful and sustainable alternatives for future development?

Within this framework, we must ask: what are design's responsibilities, and how might our discipline, particularly design education, align with a vision in which designers become careful people in the face of an uncertain future?

From a theoretical perspective, design has already begun to equip itself with the tools necessary to avoid becoming either victim or accomplice to extractivist production logics. Yet the question remains: how can these theoretical advances be materially translated into our everyday lives and the professional practice of design?

In their article *Transition Design: An Educational Framework for Advancing the Study and Design of Sustainable Transitions* (2020), Irwin, Tonkinwise and Kossoff argue that although design is typically understood as the act of shaping things – products, communications, environments – it also has a long history of aspiring to guide systemic change. Transition Design recognises that we live in times of profound transformation, in which dominant paradigms, values and lifestyles must be reconfigured in response to the global climate and social crisis. The framework draws on sources such as Living Systems Theory, Futures Studies, Indigenous Knowledge Systems and Cosmopolitan Localism. One of its most compelling features is the authors’ insistence that design must articulate its underlying *theories of change*. As they write:

We might argue that not all change unfolds from a *careful* theory and that many technological transformations have, in effect, used the world as a laboratory – unleashing innovations such as AI without meaningful anticipation of their long-term consequences (Bunz 2019) for communities, local economies, territories and ecosystems.

A central challenge for truly thoughtful design lies in the theories of change underpinning our discipline. How might we shift away from dominant narratives rooted in disruption, competition and control over the planet, and instead cultivate ways of living that offer meaningful and sustainable alternatives for future development?

Rather than offering definitive answers to questions that exceed the scope of this work, we aim to sketch a set of initial principles for advancing a more attentive and responsive mode of design – one that remains conscious of its planetary reverberations. We hope these reflections can support both a way of thinking and a form of praxis grounded in a commitment to the fragility of our environments and the possibility of co-inhabiting a shared world.

Towards an Ethics of Care: Beyond the Anthropocentric Future

A key initial task is to challenge the notion that design is merely a process of appropriating nature – its materials, energies and logics – and transforming this supposed exteriority into a domain of cultural interiority. Such a view not only narrows the field of action for future designers but also reinforces a modern ontological divide between nature and culture. The idea of nature as external, inert and reversible – existing separately from and indifferent to human activity – has become increasingly untenable in light of the Anthropocene (Bonneuil and Fressoz 2013). Yet more than just a name for human impact, the Anthropocene invites a shift towards a planetary perspective: one that foregrounds the entangled, co-constitutive dynamics between human and more-than-human forces across geophysical, political and epistemic terrains (Clark and Szerszinsky 2021). From this planetary standpoint, Earth’s metabolism can no longer be understood as apart from the transformations enacted

by the *anthropos* – transformations that are neither universal nor neutral, but tied to specific civilisational models, geopolitical asymmetries, extractive regimes and modes of life that must now be interrogated through design.

Bruno Latour has referred to this shift as the emergence of a *post-natural* era – an ontological condition in which the traditional idea of nature as wild, pure, external and universal becomes increasingly untenable. In the face of mounting evidence of the irreversible entanglement between human and more-than-human systems – climate change, biodiversity loss, toxic pollution, planetary urbanisation – the distinction between nature and culture begins to collapse (Latour 2017). The post-natura condition thus signals not merely a historical turning point, but a fundamental reconfiguration of how we conceive of life, agency and responsibility in a damaged world.

In this broader context of *carelessness*, with its unpredictable consequences for the Earth, for the first time in history, human ways of life have become a direct threat to the continuing existence of the multiple forms of life that inhabit the world. It is therefore urgent to identify narratives and actions that are capable of helping us imagine and materialise futures of coexistence.

This ethical approach to design faces significant challenges in forming new designers. In the Latin American context, particularly in Chile, design is still widely perceived as a link in the capitalist value chain. Its strategic and systemic dimensions remain under-recognised (Tironi and Chilet 2023). As design students begin to comprehend the challenges posed by the ongoing ecological crisis, they must also reconcile this ethical awareness with a professional environment that offers limited opportunities – and with public and private sectors that continue to operate through extractivist or precarious logics. Design, as a discipline, has yet to realise its full capacity to catalyse transitions.

In what follows, we aim to explore two dimensions beyond conventional understandings of design as a discipline focused solely on producing goods and consumer products. We seek to demonstrate how design can function as an articulator of new worlds, practices and collaborations, centred on an ethic of care or *carefulness*. First, we consider the possibility of a new pact with the world of objects and our material and everyday relations. Second, we reflect on the care of potential futures as a critical domain for tomorrow's design.

A New Pact with Objects

As Deleuze and Guattari argue in *A Thousand Plateaus* (1987), capitalism functions as a system that transforms exteriority into interiority, governed by its own logics. This interiority may be understood as the «immunological system» (Sloterdijk 2005) that the West has constructed since the expansion of the Industrial Revolution, or as the economic frontiers that have historically benefited from centuries of colonial

extraction. These forms of capitalism have consolidated what has been referred to as a *throwaway society* (Dant 2019), in which objects are created to be discarded as waste or refuse and citizens are relegated to the role of «users», enmeshed in a purely transactional relationship with consumer goods.

Within this context, maintenance, care and repair practices are not afforded significant social recognition. Such activities are consistently undervalued within contemporary lifestyles. In contrast to the prestige attributed to *innovation*, maintenance work is commonly viewed as a necessary evil or as menial labour – time-consuming tasks that detract from supposedly higher or more creative pursuits. As a result, these activities are often performed hastily or outsourced to others, allowing individuals to focus on work perceived as more intellectually or culturally rewarding. Unsurprisingly, a significant portion of care and maintenance labour is carried out by domestic workers – those who occupy the lowest positions in the social hierarchy (Denis and Pontille 2022).

In a world marked by ecological, social and technological crises, it becomes increasingly necessary to adopt an ethos of care – not merely as a moral stance, but as a situated practice that interweaves affect, action and relation in the sustaining of life. Acts of maintenance and care represent a deliberate recognition of a fundamental condition of existence: that life is interdependent, vulnerable and constituted through ongoing relational entanglements (De la Bellacasa 2012). Activities such as cleaning, adjusting, assembling, organising, tightening, watering, dusting and caring are not merely routine tasks – they are essential modes of engaging with objects, people and the spaces we inhabit.

One key obstacle is cultural: we are socialised into valuing production over repair and care. Yet a technical barrier is also linked to the very design of the objects we use. We often interact with products as though they were genuine «black boxes»: we know the outcome they produce, but not the internal processes through which they operate. One strategy for perpetuating consumption is to render users passive, to ensure that the skills required to access the inner workings of an object are increasingly inaccessible and monopolised by experts (Pontille and Denis 2024; Tironi 2019a). As a result, products acquire an opaque character that precludes repair or maintenance beyond the limits of «user mode».

In today's context, repair and maintenance emerge as responsible actions in the face of an environmental crisis. Numerous civil society groups are reclaiming these practices to promote more ecological lifestyles, generating positive externalities. This phenomenon is evident in the maker movement, DIY cultures, repair cafés, urban gardens and projects aligned with the circular economy. These initiatives encourage creative appropriation, reduce waste, foster collaboration and facilitate knowledge exchange, blurring traditional boundaries between expert and lay knowledge (Tironi 2019b). Notably, some of the most relevant forms of creativity and

innovation often occur after products leave the R&D laboratory and enter the world, precisely when encountering new contexts, improvisations and problems through user appropriation. Through repair and maintenance, artefacts and environments shift from being perceived solely as *matters of fact* – sealed off from public scrutiny – to becoming sites for experimentation, engagement, learning and the acquisition of new competences.

Ultimately, learning to relate actively to the objects surrounding us calls for a renewed pact with objects – one in which care for the material world becomes an extension of our concern for complex and interdependent human and non-human systems. Following Baptiste Morizot (2016), this care-orientated stance can be understood as a form of diplomacy: a practice of negotiation and attention that seeks to compose liveable futures among divergent ways of existing on Earth.

If design has traditionally aimed to shape more «human» futures – often privileging white men while deeply impacting the planet’s ecologies – a key challenge for decolonial design lies in recognising that futures are not exclusively created by humans or for humans.

Caring for Modes of Becoming

A second dimension of care involves extending the question beyond the immediate and present to protect potential *becomings* or futures. The potential within each being must not be arbitrarily dismissed or rendered invisible by the machinery of capitalist consumption. What possible futures is design obstructing? How might we care for something that remains in a state of potentiality?

According to design philosopher Tony Fry (2012), one of design’s fundamental qualities lies in its capacity to project the relationship we establish with the world. From this perspective, design’s central challenge is creating open futures marked by multiplicity and the capacity for transformation. In other words, design must create the conditions for *futureing*. Fry argues that design should be understood as an ontological practice (Escobar 2018; Fry 2012) – a mode of action capable of shaping forms of existence in the world and contributing to developing ecological sensibilities. As such, the multiple *becomings* or futures that emerge must be protected from reductionist forces that constrain both our becoming and that of others.

In recent years, there has been a renewed interest in understanding the methodological (Smith et al. 2016), political (Mazé 2019) and speculative (Kjærsgaard and Boer

2016) capacities of design to articulate and shape sustainable futures. The initiatives emerging from these frameworks are not primarily focused on the production of clearly defined objects, but rather on generating reflective processes that challenge dominant cultural imaginaries and imagine new forms of coexistence – opening space for more equitable, situated and affective relationships. In dialogue with the principles of *Buen Vivir* (Escobar 2018), these practices seek to reorientate design towards sustainable and relational ways of life, recognising the potential of design to foster alliances and more reciprocal relations with the environments we inhabit.

If design has traditionally aimed to shape more «human» futures – often privileging white men while deeply impacting the planet’s ecologies – a key challenge for decolonial design lies in recognising that futures are not exclusively created *by* humans or *for* humans. Instead, they must be imagined as multispecies, shared futures, co-designed with technological agencies, plants, viruses, telluric forces, rivers, ancestral traditions and more. Attending to the world-making capacities of diverse entities (Tsing 2015) is not merely an ethical imperative or a gesture of humility – it is a generative orientation that opens up possibilities for more just and sustainable modes of coexistence (Tironi 2024).

Conclusion: Towards a Pedagogy of Carefulness

Educating «care-full» designers requires the development of technical skills and the ability to situate practice within specific ecological, political and epistemological contexts. It also demands the cultivation of critical attitudes towards dominant imaginaries of progress, and the fostering of design cultures attentive to fragility, interdependence and the plurality of ways of being. Crucially, this means embracing a *transscalar* perspective that acknowledges how design practices are entangled in networks of effects that stretch across bodies, infrastructures, territories and species. As Anna Tsing (2015) reminds us, living in the ruins of capitalist progress entails learning to notice and care for the interdependencies that compose our world, however contingent or unstable they may be. In this light, design education must train sensitivity to these more-than-human entanglements and the situated negotiations they require. A key challenge remains: bridging the gap between theoretical and methodological debate and the professional realities designers encounter, so they are equipped to intervene in real-world processes using the conceptual tools the academic design community is striving to develop.

Referenzen

- Binder, T., E. Brandt, P. Ehn and J. Halse (2015): *Democratic Design Experiments: Between Parliament and Laboratory*, in: *CoDesign* 11(3-4): 152-165.
- Bonneuil, C. and J. Fressoz (2013): *L'événement anthropocène: la Terre, l'histoire et nous*. Paris: Le Seuil.
- Bunz, M. (2019): *The Calculation of Meaning: On the Misunderstanding of New Artificial Intelligence as Culture*, in: *Culture, Theory and Critique* 60(3-4): 264-278. <https://doi.org/10.1080/14735784.2019.1667255>.
- Chilet, M., M. Tironi, I. Nicenboim and J. Lindley (2024): *Designing with Planetary Artificial Intelligence* (93-104), in: A. Poikolainen Rosén, A. Salovaara, A. Botero and M. L. J. Søndergaard (eds.): *More-than-Human Design in Practice*. London / New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003467731-9>.
- Clark, N. and B. Szerszinsky (2021): *Planetary Social Thought: The Anthropocene Challenge to the Social Sciences*. London: Polity Press.
- Crawford, K. (2021): *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. New Haven: Yale University Press.
- Dant, T. (2019): *Inside the Bicycle: Repair Knowledge for All* (283-312), in: I. Strebel, A. Bovet and P. Sormani (eds.): *Repair Work Ethnographies*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- De la Bellacasa, M. P. (2012): «Nothing Comes Without Its World»: Thinking with Care, in: *The Sociological Review* 60(2): 197-216.
- Deleuze, G. and F. Guattari (1987): *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia* (trans. B. Massumi). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Denis, J. and D. Pontille (2022): *Le soin des choses: Politiques de la maintenance*. Paris: La Découverte.
- Domínguez Rubio, F., J. Denis and D. Pontille (eds.) (2025): *Fragilities: Essays on the Politics, Ethics, and Aesthetics of Maintenance and Repair*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Descola, P. (2015): *Par-delà nature et culture*. Paris: Gallimard.
- Dunne, A. and F. Raby. (2013): *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Escobar, A. (2018): *Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds*. Durham, NC: Duke University Press.
- Fry, T. (2012): *Becoming Human by Design*. London: Bloomsbury.
- Giaccardi, E. and J. Redström (2020): *Technology and More-than-Human Design*, in: *Design Issues* 36(4): 33-44. https://doi.org/10.1162/desi_a_00612.
- Haraway, D. J. (2016): *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham, NC: Duke University Press.
- Hermansen, P. and M. Tironi (2018): *Impugnaciones pedagógicas: prototipado interespecies y encuentros cosmopolíticos*, in: *Diseña* 12: 197-227.
- Ingold, T. (2013): *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. London / New York: Routledge.
- Irwin, T. (2015): *Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research*, in: *Design and Culture* 7(2): 229-246.
- Irwin, T., C. Tonkinwise and G. Kossoff (2020): *Transition Design: An Educational Framework for Advancing the Study and Design of Sustainable Transitions*, in: *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación* (105): 31-65.
- Kjærsgaard, M. G. and L. Boer (2016): *The Speculative and the Mundane in Practices of Future-Making - Exploring Relations Between Design Anthropology and Critical Design* (117-132), in: R. C. Smith, K. T. Vangkilde, M. G. Kjærsgaard, T. Otto, J. Halse and T. Binder (eds.): *Design Anthropological Futures*. London: Bloomsbury Academic.
- Latour, B. (2017): *Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime*. New York: John Wiley & Sons.
- Mazé, R. (2019): *Politics of Designing Visions of the Future*, in: *Journal of Futures Studies* 23(3): 23-38.
- Mejías, U. A. and N. Couldry (2024): *Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back*. Chicago: University of Chicago Press.

- Morizot, B. (2016): *Les Diplomates: Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant*. Marseilles: Wildproject.
- Sloterdijk, P. (2005): En el mundo interior del capital: Para una teoría filosófica de la globalización (trans. I. Reguera). Madrid: Siruela.
- Smith, P., J. Ballie and L.-S. McHattie (2017). *Sustainable Design Futures: An Open Design Vision for the Circular Economy in Fashion and Textiles*, in: *The Design Journal*, 20(sup1): S1938–S1947.
- Smith, R. C., K. T. Vangkilde, M. G. Kjærsgaard, T. Otto, J. Halse and T. Binder (eds.) (2016): *Design Anthropological Futures*. London: Bloomsbury Publishing.
- Tironi, M. (2017): *Repensando la política desde el diseño (y el diseño desde la política)*, in: *Diseña* 11: 37–45.
- Tironi, M. and P. Hermansen (2018): *Cosmopolitical Encounters: Prototyping at the National Zoo in Santiago, Chile*, in: *Journal of Cultural Economy* 11(4): 330–347.
- Tironi, M. (2019a): *Inquiring and Experimenting with Urban Ecology: Pragmatist Lessons from Public Bicycle Repair (187–219)*, in: I. Strebel, A. Bovet and P. Sormani (eds.): *Repair Work Ethnographies*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Tironi, M. (2019b): *Vidas desechables*, in: *Revista Universitaria* (155): 44–47.
- Tironi, M. (2024): *How to Become Terrestrial: Design for Planetary Habitability (274–293)*, in: H. Palmarola, P. Alonso and E. Medina (eds.): *How to Design a Revolution: The Chilean Road to Design*. Lars Müller Publishers: Zurich.
- Tironi, M. and M. Garretón (in press): *Terrestrial Visualizations of Artificial Intelligence: Interventions for a Design of Planetary Excesses*, in: *Sciences du Design* (22).
- Tsing, A. L. (2015): *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- van Dijck, J. (2013): *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford: Oxford University Press.
- Wakkary, R. (2021): *Things We Could Design: For More than Human-Centered Worlds*. Cambridge, MA: MIT Press.

Das Zukunfts- interview

Markus Iofcea hat die Zukunftsarchäologie als neuartigen Ansatz zur Gestaltung der Zukunft ins Leben gerufen. Er sieht die Zukunft als Ausgrabungsstätte verborgener Potenziale. Seine Arbeit fokussiert sich auf gesellschaftliche und technologische Themen, die die Welt verändern können.

Mit über 16 Jahren Erfahrung in verschiedenen Rollen bei der UBS, wo er zuletzt die Zukunftsplattform «Y Think Tank» leitete, ist Markus Iofcea ein Experte für Foresight und Innovation. Seine Karriere, die im IBM Silicon Valley Lab in Kalifornien begann, und das von ihm mitverfasste Buch «Zurück zur Zukunft» unterstreichen seine Expertise. Vor seiner Tätigkeit bei swissfuture war er Beirat am HWZ Institute for Digital Business.

markus.iofcea@swissfuture.ch

Vom Erbe der Gegenwart und den Räumen von morgen

In unserer Interviewreihe sprechen wir mit Vorstandsmitgliedern von swissfuture über ihre inhaltlichen Schwerpunkte, persönlichen Haltungen und Zukunftsvorstellungen. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Markus Iofcea vor. Er wurde im Mai 2025 neu ins Co-Präsidium von swissfuture gewählt. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf frische Impulse und die Verstärkung im Präsidium.

Mit welchen Zukunftsthemen beschäftigen Sie sich aktuell?

Mit der Zukunft der autonomen Mobilität.

Die Faszination autonomer Fahrzeuge liegt in ihrem Potenzial, unsere Mobilität grundlegend zu revolutionieren. Doch so verlockend diese Vision auch ist, rücken bei näherer Betrachtung zahlreiche pragmatische Überlegungen in den Vordergrund, die das Konzept autonomer Fahrzeuge infrage stellen. Der aktuelle Entwicklungspfad birgt die Gefahr, dass sowohl die Hersteller, die Mobilitätsanbieter als auch wir als Kunden letztlich in einer klassischen Lose-lose-Situation enden könnten.

Fahrzeughersteller liefern sich einen starken Wettbewerb um die technologische Führungsrolle im Bereich der autonomen Fahrzeuge. Autonome Fahrfunktionen gelten dabei als zentrales Unterscheidungsmerkmal, weshalb die Hersteller individuelle, auf ihre eigenen Fahrzeugflotten zugeschnittene Algorithmen entwickeln. Die Wahl des Fahrzeugs bestimmt somit massgeblich das Fahrerlebnis und führt dazu, dass die Auswahlmöglichkeiten für die Nutzenden eingeschränkt werden. Zusätzlich ist ein nahtloser Übergang persönlicher Präferenzen und Daten zwischen verschiedenen Herstellern so schwer realisierbar, was letztlich zu einem sogenannten Vendor Lock-in führen kann.

Besonders kritisch sehe ich den begrenzten Wissensaustausch zwischen den Herstellern. Die hohen Einstiegskosten schützen zwar etablierte Marken, schränken jedoch gleichzeitig den Wettbewerb ein und erschweren es neuen Akteuren, in den Markt einzutreten.

Auch Anbieter von Mobilitäts- und Ride-Sharing-Plattformen konkurrieren um den Zugang zu unterschiedlichen Verkehrsnetzwerken. Jeder Akteur operiert in seinem eigenen, abgeschotteten Ökosystem. Die Vision einer echten multi- und intermodalen Mobilität droht so in weite Ferne zu rücken. Der reibungslose Übergang zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen und Netzwerken scheitert bislang an fehlenden Anreizen und geeigneten Managementmodellen. Nicht zuletzt bestehen Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Technologiegiganten übertreffen in diesen Punkten sowohl Fahrzeughersteller als auch Anbieter von Ride-Sharing-Diensten.

Ein weiteres Thema, das mich in letzter Zeit besonders beschäftigt, ist die zunehmende Dysfunktion unserer Innenstädte – ein Phänomen, das immer deutlicher zutage tritt, wenn man den Blick auf das Erdgeschossniveau richtet. Die Stadtzentren befinden sich in einem ständigen Wandel; einst belebte Räume und ihre ursprünglichen Nutzungen verlieren an Relevanz und bedürfen einer zeitgemässen Anpassung. Architektur und Städtebau reagieren zunehmend auf diese Dynamik. Sie befassen sich intensiv mit der Frage, wie sich Räume im Laufe der Zeit verändern und weiterentwickeln. Ihr Ziel ist es, urbane Flächen so zu gestalten, dass sie auch langfristig genutzt werden können und flexibel auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Besonders spannend finde ich die Überlegung, wie Räume geschaffen werden können, die den Wandel nicht nur zulassen, sondern ihn aktiv widerspiegeln. Räume, die in ihrer Gestaltung und Nutzung die Spuren der Zeit aufnehmen und so zu einem lebendigen Zeugnis urbaner Entwicklung werden.

Bei swissfuture haben wir eine Fachgruppe zur Zukunft von urbanen Systemen lanciert, die Fosca Toth (swissfuture-Vorstand) und ich gemeinsam leiten. In der Fachgruppe wollen wir uns des Themas breit annehmen und faszinierende Spannungsfelder in diesem Kontext ergründen, die noch nicht so präsent im öffentlichen Diskurs stehen.

Wie würden Sie in drei Stichworten den Zustand der Welt beschreiben?

Spannung, Aufbruch, Reibung/Frktion.

Welche Veränderungen nehmen Sie in unserer Gesellschaft wahr? Und welche wünschen Sie sich?

Wahrgenommene Veränderungen:

Wandel: Die Menschheit steht vor neuen Herausforderungen, denen sie in einer solchen Wucht und Fülle noch nicht begegnet ist – seien es Klimawandel, Ressourcen-

knapppheit und -verteilung oder soziale Umbrüche. Die Dynamik und Geschwindigkeit der Veränderungen erscheinen ungemein komplex und hoch. Dieser Wandel wird massgeblich durch technologische Errungenschaften vorangetrieben. Die Kluft zwischen denen, die diesen Wandel technologisch vorantreiben, und den Entscheidungsträgern sowie dem Regulator ist so gross wie noch nie. Es gibt eine nicht zu leugnende Diskrepanz zwischen dem Machbaren und dem Regulierbaren/Kontrollierbaren, was alles erschwert.

Erbe: Trotz allen Wandels hinterlassen wir ein Erbe. Dieses Erbe umfasst nicht nur materielle Dinge, sondern auch immaterielle Aspekte wie Wissen, Kultur und die digitalen Spuren, die für zukünftige Generationen relevant sind.

Wünschbar:

Ich wünsche mir, dass wir bewusster mit diesem Wandel umgehen. Es ist entscheidend, dass wir die Kluft zwischen Technologie und Politik schliessen, um reflektiert Entscheidungen treffen zu können, und unsere Zukunft nicht auf die nächsten zehn Jahre verwetten.

Ich wünsche mir eine stärkere Förderung von interdisziplinärem Denken und Handeln, damit Expert:innen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um diese komplexen Herausforderungen ganzheitlich mit einer Langzeitperspektive angehen zu können.

Zudem hoffe ich, dass wir unser Erbe aktiv und verantwortungsvoll gestalten. Es geht darum, eine Grundlage zu schaffen, auf der zukünftige Generationen aufbauen können – eine Grundlage, die von Respekt für den Planeten, sozialer Gerechtigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung geprägt ist.

Kurz gesagt: Ich wünsche mir, dass wir proaktiv und vorausschauend handeln, um die Zukunft zu gestalten, anstatt nur auf Veränderungen zu reagieren.

Sind Sie zukunftsoptimistisch oder -pessimistisch? Warum?

Ich bin von Natur aus optimistisch eingestellt. Ich glaube, dass die Menschheit in der Vergangenheit Grossartiges vollbracht hat. Die Geschichte zeigt mir immer wieder, zu was Menschen in der Lage sind. Für mich stehen nicht die Schwierigkeiten oder Rückschläge im Vordergrund, sondern die Fähigkeit des Einzelnen, immer wieder Lösungen zu finden und Fortschritte zu erzielen. Ich glaube an das Gute und an das Potenzial in uns allen.

Welche Innovation wünschen Sie sich?

Innovation, um den Dialog zwischen Forschung, Technologie und Gesellschaft zu stärken, wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Wie kann man Sinn über diese Disziplinen hinweg und über die Zeit schaffen (Sense-Making), sodass Problemlösungen nicht ständig langfristige Perspektiven verdrängen und diese einen festen Sitz an unseren Tischen haben?

Was wird in unserer Gesellschaft in 30 Jahren anders sein?

Als Zukunftsarchäologe kann ich nicht voraussagen, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird. Doch wenn ich mir eine Entwicklung wünschen dürfte, dann wäre es ein hohes Level an Toleranz und gegenseitiges Verständnis in einer multikulturellen Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir lernen, empathischer mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen Hintergründen zusammenzuarbeiten, anstatt Distanz zu schaffen und uns abzuschotten. Es wäre schön, wenn wir Neugier für die Geschichten Anderer entwickeln und den Dialog suchen.

Was lässt Sie hoffen?

Der Mensch an sich, den ich als ein neugieriges und wissbegieriges Wesen erachte, das nicht aufhört, lernen zu wollen. Immer wieder haben wir Krisen, gross und klein, überwunden, neue Ideen hervorgebracht und scheinbar unlösbare Probleme gemeistert. Dieser Erfindergeist und die Fähigkeit, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten, stimmen mich zuversichtlich. Ich bin überzeugt, dass wir auch die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft mit Kreativität, Neugier, Mut und Zusammenhalt bewältigen werden. Das lässt mich hoffen.

Studien zur Zukunft der Schweiz

Hält das Generationenversprechen in der Schweiz?

Institution: Sotomo im Auftrag des Berner Generationenhaus

Autor:innen: Lisa Frisch, Michael Hermann, Virginia Wenger

Kontakt: lisa.frisch@sotomo.ch

- Generationenversprechen unter Druck: Immer mehr junge Menschen zweifeln daran, dass es ihnen einmal besser gehen wird als der vorherigen Generation – vor allem in immaterieller Hinsicht.
- Zukunftsängste bei der Jugend: Viele Junge fühlen sich machtlos und glauben nicht daran, die Zukunft aktiv mitgestalten zu können.
- Wertewandel in der Arbeitswelt: Beruflicher Erfolg wird generationsübergreifend nicht mehr primär durch Status und Macht definiert, sondern durch Sinnhaftigkeit, spannende Aufgaben und Wertschätzung.
- Ambivalenz beim Thema Erben: Erbschaften werden als notwendig für den Erwerb von Wohneigentum und zum Aufbau eines Vermögens angesehen. Gleichzeitig erfolgt die Vermögensweitergabe meist spät im Leben.

Mit dem Generationen-Barometer 2025 hat das Berner Generationenhaus zum vierten Mal das Forschungsinstitut Sotomo beauftragt, eine repräsentative Studie durchzuführen, die die Befindlichkeiten, Erwartungen und Herausforderungen des Zusammenlebens zwischen Jung und Alt in der Schweiz untersucht. Ziel ist es, die verbindenden und trennenden Elemente zwischen den Generationen aufzuzeigen, gesellschaftliche Entwicklungen früh zu erkennen und Lösungsansätze für ein gelingendes Miteinander zu identifizieren.

Gesellschaft und Wandel

Breite Zufriedenheit, grosser Zukunftspessimismus: In der Schweizer Bevölkerung paaren sich eine breite Zufriedenheit mit einem ausgeprägten Zukunftspessimismus. Die gute Nachricht

vorweg – die Lebenszufriedenheit der Schweizer Bevölkerung ist weiterhin hoch. 87 Prozent sind mit dem eigenen Leben eher oder sehr zufrieden, bei den älteren Menschen sind es sogar 94 Prozent. Weniger erfreulich ist, dass bei den Jüngeren die Unzufriedenheit tendenziell zunimmt (21%). Gleichzeitig drücken die politische Lage und das Weltgeschehen auf das persönliche Glück aller Generationen (74%). 71 Prozent der Befragten blicken pessimistisch auf das Jahr 2055, und das besonders unter den Jüngeren (79%). Das Gefühl mangelnder Einflussmöglichkeiten macht sich breit, junge Menschen haben nicht mehr das Gefühl, die Zukunft der Gesellschaft gestalten und verbessern zu können (88%). Für viele werden zudem Kriege wahrscheinlicher, 37 Prozent sorgen sich sogar vor einem Angriff auf ein EU-Land.

Bruchlinien und Zusammenhalt: Zwei Drittel der Bevölkerung sehen die Schweiz politisch und sozial auseinanderdriften, besonders zwischen politisch links und rechts sowie zwischen arm und reich. Die Hälfte der Befragten stellt ausserdem ein Auseinanderdriften von Stadt und Land fest. Jüngere nehmen Spaltungen stärker wahr, etwa zwischen Stadt und Land und zwischen Jung und Alt. Insgesamt wird der Zusammenhalt hierzulande jedoch etwas besser eingeschätzt als in anderen europäischen Ländern, insbesondere zwischen den Regionen und politischen Lagern.

Reformen im Dialog der Generationen: Reformideen, die das Generationenwerk stärken sollen, treffen auf gemischte Reaktionen: Während 76 Prozent das Stimmrecht ab 16 Jahren ablehnen, darunter auch viele Junge – befürworten zwei Drittel einen Gemeinschaftsdienst für alle ab 18 Jahren, wenn auch mit sinkender Zustimmung unter Jüngeren. Bei den Reformvorschlägen zur Altersvorsorge gibt es einen klaren Favoriten; die Lebensarbeitszeit bleibt auch in diesem Jahr mehrheitsfähig (62%), während die Reduktion der Normalarbeitszeit bei späterem Rentenalter generationsübergreifend abgelehnt wird (64%). Auch Technologiethemen stossen auf starke Präferenzen. Unter allen Generationen findet ein TikTok-Verbot eine Mehrheit, während das Handyverbot an Schulen sogar von 82 Prozent begrüsst wird.

Generationen bei der Arbeit

Die Bedeutung von Arbeit und Erfolg: Etwa die Hälfte der Schweizer:innen sieht Arbeit primär

als Mittel zur finanziellen Absicherung (44 %). Für die andere Hälfte, darunter insbesondere die 18- bis 25-Jährigen, stehen immaterielle Aspekte, wie Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit, im Vordergrund. Faktoren, die einen guten Arbeitsplatz ausmachen, sind hingegen für alle Generationen eher immaterieller Natur, wie ein guter Teamgeist (53 %), eine sinnhafte Tätigkeit (49 %) und Wertschätzung (46 %). Das gute Gehalt wird nur von 32 % der Befragten genannt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele immer noch herausfordernd: Rund ein Drittel der 26- bis 45-Jährigen ist mit der Work-Life-Balance unzufrieden. Beruflicher Erfolg ist vielen wichtig (57 %), wird jedoch zunehmend über Sinn, Verantwortung und Unabhängigkeit definiert – traditionelle Symbole wie Macht und Status verlieren an Bedeutung.

Altersdiskriminierung: 43 Prozent der Schweizer:innen haben in den letzten fünf Jahren Altersdiskriminierung erlebt, meist am Arbeitsplatz (72 %). Während sich Jüngere oft nicht ernst genommen fühlen (96 %), erleben ältere Personen weniger Wertschätzung und Ablehnungen bei Bewerbungen. Der Einfluss des eigenen Alters auf Karrierechancen wird dabei unterschiedlich wahrgenommen: Junge sehen eher Vorteile (51 %), Ältere etwas häufiger Nachteile (57 %).

Arbeiten im Alter: Die Alterung der Gesellschaft stellt Arbeitsmarkt und Rentensysteme vor Herausforderungen. Es gibt für eine Mehrheit der Gesellschaft gute Gründe, über das Rentenalter hinauszuarbeiten, allen voran wegen der Freude am eigenen Beruf (54 %) und um eine körperliche und mentale Fitness zu bewahren (46 %). Bemerkenswert ist, dass über 46-Jährige viel offener gegenüber einer Arbeit nach dem Rentenalter sind als unter 46-Jährige. Wer heute jung ist, führt gesundheitliche Probleme (> 67 %) und fehlende Energie (> 41 %) als Gründe gegen das verlängerte Arbeiten an. Wer hingegen selbst kurz vor der Pensionierung steht, fühlt sich davon deutlich seltener eingeschränkt.

Erben und Vermögensverteilung

Vermögensübertragung: Erbschaften sind in der Schweiz oft das wichtigste finanzielle Ereignis im Leben, doch fast zwei Drittel der Bevölkerung haben kein Testament oder Erbvertrag. Das eigene Vermögen soll meist an die Nachkommen (66 %), oder den bzw. die Partner:in

(61 %) gehen. Frühzeitiges Vererben ist selten: Nur 17 Prozent planen dies konkret, die Hälfte lehnt dies jedoch ab. Über den Nachlass der eigenen Eltern sind die Befragten oft nicht gut informiert. Trotz optimistischer Erwartungen birgt die mangelnde Kommunikation über Erbschaftsfragen Konfliktpotenzial: 16 Prozent halten Erbstreitigkeiten für möglich und bei 9 Prozent der Befragten gab es solche bereits.

Erbrecht im Wandel: 58 Prozent der Befragten halten den Erwerb von Wohneigentum nur noch für Erbende möglich und eine knappe Mehrheit (54 %) stehen der Aussage, dass auch Personen aus ärmeren Verhältnissen in der Schweiz Vermögen aufbauen können, skeptisch gegenüber – ein kritisches Signal für die soziale Mobilität. Trotzdem bleibt die Einführung einer Erbschaftssteuer umstritten: 57 Prozent der Bevölkerung lehnen sie ab. Eine Erbschaftssteuer mit Freibetrag, der kleinere Vermögen schützen soll, stösst auf breitere Akzeptanz. Über die Höhe des Freibetrags sind sich die Befragten aber uneinig. Auch sollen gewisse Vermögensarten, wie selbstbewohntes Wohneigentum (55 %), oder Vermögen, das an direkte Erben geht, von einer allfälligen Erbschaftssteuer befreit werden.

Psychologische Aspekte des Erbens: Neben materiellem Vermögen werden auch Werte, Traditionen und Verhaltensweisen von Generation zu Generation vererbt. 72 Prozent sehen ihre Mutter und 64 Prozent ihren Vater als zentrale Wertevermittler:innen. Selbstständigkeit (34 %) und Ehrlichkeit (33 %) sind dabei die wichtigsten weitergegebenen Werte. Familiäre Umgangsformen und gemeinsame Mahlzeiten stehen bei Familientraditionen im Vordergrund. 55 Prozent fühlen sich zudem verpflichtet, das Ansehen ihrer Familie zu wahren. Insgesamt wird das familiäre Erbe von zwei Dritteln als Bereicherung wahrgenommen – ein starker Ausdrück generationenübergreifender Identität.

Access:
Generationen-Barometer 2025, Was Jung und Alt bewegt.

Berner
Generationenhaus:
12 Erkenntnisse
in Infografiken

Thema

Ausstellung

Hauptsache gesund.

Eine Ausstellung mit Nebenwirkungen

Bis 26. Oktober 2025

Stapferhaus, Lenzburg

www.stapferhaus.ch

Nationaler Spitex-Kongress

Care@Home 2040

9. September 2025

Stadion Wankdorf, Bern

www.spitex-kongress.ch

Ausstellung

Yes, we care

Das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl

Bis 11. Januar 2026

Museum Angewandte Kunst, Frankfurt

www.museumangewandtekunst.de

Ausstellung

Von Pflege, Wert und Denkmal:

For What It's Worth

5. September 2025 bis 18. Januar 2026

ZAZ Bellerive, Zürich

www.zaz-bellerive.ch

Buchtipps

The Care Collective (2020):

The Care Manifesto

The Politics of Interdependence

London: Verso Books.

Samuel Geiser, Heidi Kronenberg,

Yoshiko Kusano (2024):

Küchengespräche

Wer kocht, putzt, wäscht und tröstet?

Zürich: Rotpunktverlag.

Seminar

Labor mit Utopieverdacht

10. bis 17. August 2025

Burg Rothenfels

www.utohverdacht.space

Ausstellung

Museum of the Future

29. August 2025 bis 18. Januar 2026

Museum für Gestaltung, Zürich

www.museum-gestaltung.ch

swissfuture impulse 03/25

Foresight am Fraunhofer ISI – Strukturierte Auseinandersetzung mit komplexen Zukünften

11. September 2025, 12:15 Uhr, online mit Dr. Simone Kimpeler, Leiterin der Abteilung

Foresight am Fraunhofer-Institut

www.swissfuture.ch/veranstaltungen

Kurs

Creative Futures

19. und 26. September und 3., 10. und

17. Oktober 2025

ECAL, Renens

www.ecal.ch/en/courses-and-research/cas/creative-leadership/creative-futures

Ausstellung

Arctic Biodiversity Futures

bis 30. September 2025

Science Pavillon UZH, Zürich

www.sciencepavilion.uzh.ch/de/austellungen/arctic-biodiversity.html

Ausstellung

HILFE, ICH ERBE!

bis 26. Oktober 2025

Berner Generationenhaus

www.begh.ch/erben

swissfuture impulse 04/25

Die Lernplattform der Zukunft. Trends, Technologien und Transformation

4. November 2025, 12:15 Uhr, online

mit Sergio Cerminara, MaxBrain AG

www.swissfuture.ch/veranstaltungen

Gendergerechte Sprache

Das swissfuture-Magazin bemüht sich um eine gendersensible Sprache, die alle Menschen in ihrer Vielfalt anspricht und abbildet. Wo neutrale, Dudenkonforme Lösungen nicht möglich sind, wird der Gender-Doppelpunkt eingesetzt.

Open Access Policy

Das swissfuture-Magazin befolgt die Vereinbarungen für Gold Open Access und bietet damit einen sofortigen freien Zugang zu den Inhalten ab dem Erscheinen der Ausgabe. Autor:innen dürfen ihre Artikel unter einer CC-BY 4.0-Lizenz jederzeit publizieren und sie behalten umfänglich die Verwertungsrechte, wobei die Erstpublikation angegeben werden muss. Sie tragen keine Kosten.

Zitierweise

Zitate im Text

Für eine Literaturangabe ist in Klammern der Nachname des:der Autor:in, das Publikationsjahr sowie (im Fall von direkten Zitaten in Anführungszeichen) die Seitenzahl anzugeben. Wird der Name des Autors bereits im Text genannt, wird nur das Publikationsjahr (und die Seitenzahl) in Klammern angegeben. Beispiele: ...Goffman (1974: 274–275)...

Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Werke aufgeführt. Es ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor:innen zu ordnen, deren volle Namen angegeben werden sollten. Zwei oder mehr Werke derselben Autor:in sollten chronologisch nach Publikationsjahr geordnet werden. Beispiele:

Monographie – ein:e Autor:in

Goffman, Erving (1974): *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung*. Frankfurt: Suhrkamp.

Monographie – zwei oder mehr Autor:innen

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1966): *The social construction of reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor.

Sammelband

Maso, Ilja (2001): *Phenomenology and Ethnography* (136–174), in: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland: *Handbook of Ethnography*. London: Sage.

Zeitschriftenartikel – ein:e Autor:in

Albert, Ernest (2011): *Über Backlash, Neukonstellationen und einige Schweizer Wertentwicklungen*, in: swissfuture 01/11: 4–7.

Zeitschriftenartikel – zwei oder mehr Autor:innen

Jensen, Carl J. und Bernhard H. Lewin: *The World of 2020: Demographic Shifts, Cultural Change and Social Challenge*, in: swissfuture 01/09: 36–37.

Zeitungsartikel

Wehrli, Christoph (22. Juli 2011): *Vielfalt und Gleichheit im Einwanderungsland* (S. 11). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Artikel in elektr. Form – Zeitschrift

Schnettler, Bernd (2002): *Review Essay – Social Constructivism, Hermeneutics, and the Sociology of Knowledge*, in: *Forum Qualitative Sozialforschung* 3(4), <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/785> (27. Juli 2011).

Artikel in elektr. Form – Zeitung

Dätwyler, Tommy (27. März 2008): *Neues Leben auf alten Inkapfaden*, in: *Neue Zürcher Zeitung*, http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_auf_alten_inkapfaden_1.695490.html (27. Juli 2011).

Informationen auf Website veröffentlicht

Bundesamt für Statistik (2010): *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz 2010–2060*. Neuenburg: BFS. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989> (27. Juli 2011).

Member of

**Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences**

*Warme Fürsorge zu schaffen
ist ein Prozess, der Abwägung
und Aushandlung erfordert –
also Arbeit.*

Marlene Hobbs

**Abonnieren Sie das Magazin unter:
swissfuture.ch**